

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Макаренко писал одному своему бывшему
ученику:

«... У человека должна быть единственная
специальность — он должен быть большим
человеком, человеком настоящим. Если ты
сумеешь это требование понять... везде для
тебя будет интересно и везде ты сможешь
дать что-нибудь ценное в жизни».

А.С. МАКАРЕНКО,
автор «Педагогической поэмы»
советский педагог и писатель

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Тенденции развития
современной юриспруденции»

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(28.12.2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук по материалам IX международной научно-практической конференции: «Тенденции развития современной юриспруденции» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 56с.
ISSN: 0869-1243

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-
1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Белова Г. В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЧУВАШСКОЙ ГЕРАЛЬДИКИ В АСПЕКТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛЕГИТИМАЦИИ.....	4
---	---

Бойко С.И. КАЗАНСКИЕ ЖАНДАРМЫ И ВРАЖЕСКИЕ ШПИОНЫ В ПРЕДВОЕННЫЕ ПЕРИОД И В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.....	7
---	---

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Кротов А. В. ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ СЕМЬИ.....	10
--	----

Смирнова Н.Н. О ПОНЯТИИ «СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ».....	13
--	----

Щендригин Е.Н. ЗДОРОВЬЕ - КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ.....	16
--	----

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Агджаев Э.М. ЦЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ В КОМПЛЕКСЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ИХ СОВЕРШЕНИЯ.....	21
---	----

Баумштейн А.Б. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ.....	24
---	----

Бокуц Е. Ю. СТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ.....	26
---	----

Кравченко Р.М. К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ГОРНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ РАБОТ В СТАТЬЕ 216 УК РФ.....	28
--	----

Кутепова М.М. ОБ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА.....	30
---	----

Хохряков М.А. ПРЕДЕЛЫ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 40 УПК РФ.....	33
---	----

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Клименко М.Н. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.....	36
--	----

Ростовцева А. М. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ – УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ.....	39
---	----

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Батршин Р.Ю. ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.....	43
--	----

Джамирзе Б.Ю. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЯМИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....	46
---	----

Колязина А.В. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	49
---	----

Сергеева Элеонора Васильевна ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК.....	52
--	----

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Миронов В.О. НАПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ПРИЁМ И РАЗМЕЩЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.....	55
--	----

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Белова Г. В.

*аспирант Чебоксарского кооперативного института (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»*

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЧУВАШСКОЙ ГЕРАЛЬДИКИ В АСПЕКТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛЕГИТИМАЦИИ

Совершенствование системы местного самоуправления на рубеже XX века привело к более четкому обозначению правового статуса муниципальных образований, визуальным выражением которых является наличие официальных муниципальных символов (герба, флага). Однако, отсутствие единой разработанной правовой базы по территориальной символике в 1990-е годы отразилось на противоречивом характере геральдического процесса во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и Чувашской Республики.

Легитимность (правомочность) официального символа публично-правового образования обретается в ходе легитимации – юридического процесса утверждения и регистрации атрибута власти. Герб как правовой знак получает право на придание документам муниципальных органов власти юридической силы, чтобы удостоверить их подлинность.

Для современного этапа чувашской геральдики характерно перерастание эмпирического уровня познания к теоретическому. В основе историографических источников по геральдике Чувашской Республики на сегодняшний день преобладающую роль играют статьи периодических изданий об официальной символике, в основном, познавательного характера. Первое официальное издание по современной символике Чувашии появилось в 1995 году, которое ознакомило читателей с новыми атрибутами чувашской государственности: государственным гербом, государственным флагом и гимном [1, 30]. В 2013 году осуществилось издание научно-популярной книги В. А. Шипунова «Гербы и флаги современной Чувашии» [2, 175], где представлена информация о действующих муниципальных символах, официально зарегистрированных Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, т.е. легитимного характера. В настоящее время наблюдается возрастание интереса к территориальной официальной символике Чувашии со стороны представителей научной среды. Появились статьи историков - архивистов В.Г. Ткаченко, С.В. Щербакова, раскрывающих процесс создания государственной и муниципальной символики Чувашской Республики. К сожалению, работы правового характера по проблеме чувашской геральдики практически отсутствуют. Можно отметить несколько публикаций кандидата юридических наук М.А. Кузьмина, раскрывающих частично проблему правового статуса муниципальных символов региона. В последнее время над проблемой легализации и легитимации официальной символики публично-правовых образований активно работает автор данной статьи, напечатавший ряд публикаций об особенностях современного герботворчества Чувашии.

В практической реализации по созданию легитимных гербов и флагов нужно отметить творчество геральдического художника В.А. Шипунова. Ему удалось утвердить подлинно научное направление в развитии муниципальной символики Чувашии. В настоящее время им создано более ста официальных символов муниципальных образований городского, районного, сельского уровня легитимного

характера. Муниципальный герб, обладающий легитимностью, воспроизводится на печати представительного органа местного самоуправления, бланках документов, грамот, дипломов, официальной печатной продукции, в должностном знаке главы администрации, на зданиях (фасадах или вывесках), в залах заседаний и служебных кабинетах руководителей муниципальных органов местного самоуправления, на указателях границ муниципального образования. Осознание значимости легитимности и правомочности основного официального символа муниципального образования на современном этапе позволяет со всей ответственностью подходить к созданию и утверждению данного представительского атрибута. Первопроходчиком в деле создания легитимных муниципальных символов в Чувашии стал герб Мариинского Посада. Можно утверждать, что с 1999 года в Чувашии зародилась новая тенденция создания легитимных официальных муниципальных символов. Данную традицию продолжили не только города, но и районы Чувашии: Мариинско-Посадский (2002), Красноармейский (2004), Батыревский (2007), Урмарский и Красночетайский (2009), Комсомольский и Канашский районы (2014).

Г.Калашников отмечает, что важной особенностью современной муниципальной символики стало применение муниципальных флагов, не известных старинной геральдической традиции. В работе с флагами, после накопления определенного практического опыта, Геральдический совет с 1994 года стал жестко придерживаться единого принципа: флаг должен строиться на основе герба, представлять собой собственно герб, вписанный в границы полотнища [3,13]. Для чувашского региона характерна тенденция комплексной разработки официальных символов муниципального образования – герба и флага. Герб относится к главному официальному символу и является основным средством визуальной идентификации муниципального образования. Флаг муниципального образования является вторым по значимости основным официальным символом и строится на основе герба. Флаг служит средством визуальной идентификации муниципального образования в тех случаях и ситуациях, когда для данной цели невозможно или недостаточно использование герба.

Анализ процесса современного герботворчества Чувашии позволил выявить ряд проблем и тенденций в развитии геральдики:

1.Необходимость приведения «исторических гербов» Чувашии в соответствие с геральдическими нормами. Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону благодаря В.Шипунову, сумевшему восстановить два старинных герба в новой геральдической интерпретации с соблюдением традиционных норм и правил. Символы Алатыря [2,43] и Цивильска [2,129] внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

2. При разработке муниципальных гербов копирование ошибок советской псевдогеральдики приводит к созданию ряда нелегитимных гербов. К сожалению, сформировавшийся менталитет восприятия советской эмблематики часто мешает усвоению основ подлинного научного гербоведения как самими разработчиками гербов и флагов, так и представителями местных органов власти, следствием чего является создание и утверждение ряда нелегитимных муниципальных символов. Отсутствует осознание, что на современном этапе усложнился процесс разработки и утверждения официальной атрибутики, которая должна пройти два этапа: 1) процесс утверждения на местном уровне (этап легализации); 2) процесс регистрации официальных символов на федеральном уровне (процесс легитимации).

3.Нужно отметить позитивную тенденцию, что создание легитимных геральдических знаков повлекло за собой осознание частью местных органов власти несовершенства своих нелегитимных гербов и их пересмотра. Например, были

переработаны и приведены в соответствие с требованиями геральдических правил официальные символы – города Мариинский Посад (1999), города Новочебоксарск (2005), села Порецкое (2011), Батыревского района (2007), Урмарского и Красночетайского районов (2009).

4. Следующая черта, характеризующая современный этап герботворчества Чувашии, связана с расширением вовлечения сельских муниципальных образований республики в процесс создания местной атрибутики. Сельские муниципальные поселения в ходе реформы местного самоуправления впервые получили право устанавливать свои официальные символы. На сегодняшний день из двадцати одного района полностью разработаны легитимные сельские символы четырех районов Чувашии: Мариинско-Посадского, Красноармейского, Комсомольского и Канашского.

Разработка современных официальных символов муниципальных образований является сегодня важным государственным и политическим мероприятием. Современная геральдика требует четкого нормативного установления знакового обозначения муниципального образования. Подводя итоги, можно сказать, что практическая деятельность геральдического искусства Чувашии по созданию легитимных официальных символов в начале XXI века характеризуется: а) восстановлением двух исторических гербов из четырех в соответствии с нормами геральдической науки; б) созданием четырех из девяти городских символов легитимного аспекта (города Алатыря, Новочебоксарска, Цивильска, Мариинского Посада); в) из двадцати одного района республики легитимной символикой обладают девять.

Список использованной литературы

1. Государственные символы Чувашской Республики. (The national emblem of the Chuvash Republic) / Сост. А. П. Павлов, Э. М. Юрьев/. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1995. - 30 с.: ил.

2. Гербы и флаги современной Чувашии. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2013. – 175 с.: ил.

3. Калашников Г.В. Территориальная геральдика в деятельности Геральдического совета при Президенте Российской Федерации (1992-2008) // Символика – этнос – государственность: Материалы научно-практической конференции. – М., 2008. – С.20-38.

Бойко С.И.
*старший преподаватель
Чебоксарского кооперативного института,
кандидат исторических наук*

КАЗАНСКИЕ ЖАНДАРМЫ И ВРАЖЕСКИЕ ШПИОНЫ В ПРЕДВОЕННЫЕ ПЕРИОД И В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Борьба с иностранными агентами для любого государства является одной из приоритетных задач, поскольку имеет непосредственное отношение к сохранению политической стабильности и социального спокойствия, военного и экономического развития. Нет особой нужды доказывать, что в годы военных действий эта проблема еще более актуализируется, требует слаженных действий соответствующих органов государственной власти, в том числе специальных структур. Важную роль при этом играет позиция населения, его готовность сотрудничать с властью в данном направлении. Если вести речь о ситуации в Казанской губернии, то прежде всего отметим, что интерес к сведениям оборонного характера выявлялся и в годы, предшествующие Первой мировой войне. В делах Казанского губернского жандармского управления, на которое легла обязанность по выявлению шпионской деятельности, отложилось несколько довоенных документов, которые свидетельствуют о подобных шагах со стороны иностранных государств, в первую очередь Германии. В начале мая 1914 г. в губернские жандармские управления были направлены документы о «международных брачных бюро», действующих из Германии. Было замечено, что предложения по поиску подходящих невест стали поступать нижним чинам Российской армии. Российские разведчики предполагали, что таким образом представители названных бюро имеют намерения войти в тесные отношения с военнослужащими с тем, чтобы склонить часть из них к сотрудничеству для выявления сведений, касающихся обороны России [1, л. 38–39]. Организатором таких бюро был руководитель немецкой разведки В.Николаи.

За месяц до начала войны Казанское губернное жандармское управление получило из Департамента полиции МВД России циркулярное разъяснение о шпионской деятельности, проводимой под видом невинного туризма и осуществляемой зачастую на пари, условием которого является путешествие без денежных средств и отсутствие права зарабатывать их каким-либо трудом. Единственный способ получения денег – продажа сделанных во время путешествий фотографии. Таким образом, оправдывалось наличие у подобных туристов фотографической аппаратуры и регулярные фотосъемки. В документе подчеркивалось, что наблюдение за такими путешественниками укрепило подозрение, что подобным образом действуют иностранные агенты [2, л. 1–2].

Отечественными исследователями отмечено и такое направление шпионской деятельности как использование для этого сотрудников компании «Зингер» При этом подчеркнем, что не сложилось единого мнения о реальном участии работников этой фирмы в сборе сведений агентурного характера. «Мануфактурная фирма «Зингер» к началу второго десятилетия XX столетия имела впечатляющую сбытовую сеть действительно высококачественных швейных машин, что действительно давало реальные возможности для сбора экономических и военных сведений [3]. По мнению руководства Отдельного корпуса жандармов одним из доказательств возможной вербовки агентов компании «Зингер» были письма, полученные некоторыми из них из бюро под названием «Поставщик международных известий». По мнению руководства российских жандармов, это была шпионская организация, располагавшаяся в Бремене, которая за «солидный побочный заработок» пыталась выявить сведения военного

характера. Их, например, интересовали такие откровенно разведывательные вопросы, как количество рот в саперных и понтонных батальонах, система организации железнодорожных батальонов, численность рот пехотных полков, сведения о мобилизации. Отмечалось, что адресат интересуется рапортами, разборами относительно перемещений генеральных штабов, маневров, обучения войск, всего касающегося мобилизации и т.п. [4, л. 338–340].

Со вступлением России в войну все германские и австро-венгерские поданные мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, находившиеся в России, на основании положения о мерах по охранению государственного порядка и общественного спокойствия объявлялись военнопленными, подлежали соответствующей регистрации. Постановление об этом Казанского губернатора П.М.Боярского было опубликовано в «Казанских губернских ведомостях» 2 августа 1914 г. [5, с. 26].

Практически сразу же чинам КГЖУ пришлось столкнуться с проявлениями бдительности, подозрениями в адрес отдельных лиц, которые вели себя, по мнению свидетелей, весьма сомнительно. Казанский губернатор и начальник КГЖУ в середине сентября 1914 г. получили донесения, соответственно от полицмейстера и пристава 6-й части г. Казани. П.Д. Гусев, капитан парохода «Игорь», следовавший 7 сентября от Казани в Свияжск и обратно, наблюдал, что четверо пассажиров 1-го класса при подходе к Свияжску вышли на палубу и стали смотреть с помощью бинокля в сторону железнодорожного моста через Волгу. Капитан, якобы, услышал обрывок фразы «моста...шесть быков...», что показалось ему подозрительным. Другой пассажир видел, что вернувшись в Казань, один из этих подозрительных лиц ходил по лугам, смотрел в сторону моста, что-то записывал. Свияжский стражник Семенов узнал, что это профессор Казанского университета Н.Г. Пиотровский. Начальник КГЖУ в рапорте на имя губернатора от 17 сентября отметил, что он не придает серьезного значения изложенным фактам и предлагает дальнейшее производство прекратить [6, л. 1–3]. В сентябре же правоохранительными органами были получены сведения о событиях, происходивших на другом пароходе – «Григорий» с еще одним пассажиром 1-го класса, потомственным почетным гражданином И.Г. Шадриным. 13 сентября пристав 6-й части г. Казани направил в ГЖУ полицейское дознание, возбужденное им по заявлению капитана парохода И.В. Яшина. Последний сообщал, что Шадрин вышел на палубу и подошел к нескольким запасным чинам, находившимся там, и якобы стал говорить, что их везут прямо в яму, приготовленную Германией. Немцы в войне победят, потому что у них лучше оружие и снаряжение, а германские солдаты более подготовлены. Пароходу лучше бы здесь затонуть. После начал дознания Шадрин был заключен под стражу, и ходе следствия оказалось, что доказать обвинительные слова в адрес Шадрина нет больших оснований, кроме того возникло подозрение, что на него мог быть сделан и наговор одним из нижних чинов, поскольку в свое время Шадрин отказал ему в денежной помощи. Обвиняемый также убеждал следствие, что это недоразумение. Начальник КГЖУ высказал свое мнение о прекращении переписки по этому делу без всяких последствий для Шадрина [7, л. 1–5; 19–26].

Но не все подозрения мирных граждан оказывались лишеными серьезных оснований. В Казанской губернии произошло выявление реального вражеского шпиона, отставного штабс-капитана Киндельского, задержанного в августе 1914 г. крестьянином Лаишевского уезда Ф.Богаткиным. Бывший военный служащий, находясь недалеко от места дислокации воинских частей, стремился получить информацию о количестве войск, их передвижении. Во время обыска в присутствии понятых у него был обнаружен блокнот с зашифрованными записями. Оказалось, что Киндельский за три дня до ареста прибыл в Казань из Вены якобы для проведения этнографических исследований. После тщательного расследования с соблюдением всех уголовно-

процессуальных действий, в котором непосредственное участие принимали местные жандармы, Казанский военно-окружной суд 23 декабря 1914 г. признал Киндельского виновным в военном шпионаже, а 26 января 1915 г. он был повешен [8].

В последующие военные годы в КГЖУ велось несколько дел по подозрению иностранных лиц в шпионаже, в том числе и сотрудникам компании «Зингер», а также другими иностранными поданными, но реальными судебными решениями они не завершились.

Список использованной литературы

1. Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). Ф. 199. Оп. 1. Д. 972.
2. НАРТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 968.
3. См., например: Греков Н.В. *Русская контрразведка в 1905-1917 гг.: Шпиономания и реальные проблемы.* – Омск, 2000. – 356 с.; Перегудов А.В. «Жандармерия в борьбе с военным шпионажем в годы Первой мировой войны: региональный аспект» // <http://mkonf.iriran.ru/papers.php?id=186> (13.11.2015); Лор Э. *Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны* // <http://www.e-reading.by/book.php?book=1034196> (13.11.2015); Щелин П. *Страшный внутренний враг* // <http://rusplt.ru/ww1/history/history> (15.11.2015).
4. [13604.html](http://www.regiment.ru/Lib/C/6.htm); Кирмель Н. С. *Германские шпионы торговали в Сибири швейными машинками “Зингер”* // *Военно-исторический журнал*, 2002, с. 50-55 // <http://www.regiment.ru/Lib/C/6.htm> (10.11.2015) и др.
5. НАРТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 972
6. *Казанская губерния в период Первой мировой войны. Сборник документов и материалов / Ответствен. составитель Л.В.Горохова.* – Казань – 2014.
7. НАРТ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 5764.
8. НАРТ, Ф.1. Оп. 4. Д. 5766.
9. Кашапов Р., Козина А. *Шпионы первой мировой. Как в Казани задержали первого разведчика* // *Аргументы и Факты / АиФ–Татарстан*. 2014. 29 июля. № 31 // <http://www.kazan.aif.ru/society/details/1220357> (1.12.2015).

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Кротов А. В.

*Докторант южного федерального университета
Кандидат юридических наук*

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ СЕМЬИ

Существовая с начала становления человеческой расы, семья является наиболее устойчивым социальным образованием, меняются формы семьи, выполняемые ею функции, но сама семья, как уникальный социально-правовой институт, сохраняется [12, с.7-13].

Любой человек является членом определенной семьи уже в силу своего физического существования.

Часто непосредственно именно принятые в семье устои оказывают в дальнейшем влияние на формирование ценностных понятий индивидуума, определяют его отношение к обществу.

Необходимо учесть, что именно создание семьи и признание ценностей семьи охраняемым правом, дало толчок к правовому регулированию частной жизни.

В области частной жизни, семья, специфика существующих отношений в семье, могут оказывать влияние как на частную жизнь семьи и ее членов, так и на частную жизнь иных лиц, вовлеченных в синергетику семьи.

Что же представляет собой семья?

К сожалению, законодательство РФ определение семьи не дает.

Некоторые авторы считают следующее «с точки зрения юридической понятие "семья" не имеет и не может иметь четкого и незыблемого содержания. Иное дело - определение круга членов семьи. Закон, "отталкиваясь" от обыденного понимания семьи, преследуя определенные цели, указывает, кого следует относить к числу членов семьи...следует признать, что закон, не давая определения семьи, не стремясь урегулировать "все и вся", касающееся семьи, определяет права и обязанности членов семьи (и некоторых иных лиц). На большее право не способно» [1, с.54].

Выводы о невозможности сформулировать определения семьи представляются не вполне верными.

Достаточно удачно определение семьи, данное в ст. 59 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье: «Семья- это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления» [2, с.4].

Выделить в данном определении представляется уместным наличие в семье именно моральной и материальной общности, специальной формы поддержки существующей именно между членами семьи, основанной на указанной общности, глубокой конвергенции взаимных интересов.

Если же такая общность между индивидуумами не была достигнута, то образовавшиеся отношения необходимо расценивать как часть личной жизни каждого из субъектов (например, Постановление ЕСПЧ от 15.09.2011 г. [3, с.8]).

При этом наличия брачных отношений в форме признанной государством не является обязательным признаком.

Семья - это прежде всего решение двух партнеров о создании личных связей между ними и дальнейшее существование этих связей, связей, которые обособлены от жизни других людей, содержание которых они как правило ограждают от иных лиц.

Содержание семьи - это фактически частная жизнь двух партнеров, и эта частная жизнь образовывается как симбиоз частной жизни определенных субъектов. Эти выводы позволяют говорить, о семье как виде коллективной частной жизни субъектов - физических лиц.

Право на уважение семейной жизни (статья 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод), запрет на произвольное или незаконное вмешательство в семейную жизнь, определение семьи в качестве естественной и основной ячейки общества и предоставления ей права на защиту со стороны общества и государства (статья 17, 23 Международного пакта о гражданских и политических правах), право мужчины и женщины основывать семью (статья 16 Всеобщей Декларации прав человека и основных свобод), к сожалению, отсутствует в конституции РФ (отдельные аспекты правоотношений семьи урегулированы в статье 38 «семья находится под защитой государства», статье 7 «обеспечивается государственная поддержка семьи», статья 23 «право на неприкосновенность семейной тайны»), что приводит, к неоднозначному пониманию семьи в российском обществе, отражается на правах членов семьи, влечет за собой неоднократное признание нарушений прав членов семьи международными судами.

Право на семью, на уважение семейной жизни не состоит из исчерпывающего перечня правомочий, как это, например, существует в отношении права собственности, совершенно верно заметил Европейский суд по правам человека следующее «личная и семейная жизнь - широкие понятия, которым невозможно дать исчерпывающее определение» (Постановление ЕСПЧ от 14.02.2008 г.) [4, с.11].

Семья достаточно личностный институт, как собственно и частная жизнь, в тоже время, придерживаясь расширительного толкования права на уважение семейной жизни, ЕСПЧ выносит постановления, посредством которых возможно определить какие наиболее важные права подлежат защите в рамках реализации права на уважение семейной жизни.

По мнению ЕСПЧ, право на уважение семейной жизни предполагает: заключение гражданских союзов однополыми парами, включая признание и защиту однополых союзов (необходимо обратить внимание, что возможность заключение браком однополыми парами находится в сфере дискреции определенного государства) (Постановление ЕСПЧ от 7.11.2013 г. [5, с.2], Постановление ЕСПЧ от 21.07.2015 г. [6, с.10]); право на общение с членами семьи (Постановление ЕСПЧ от 04.12.2014 г. [7, с.7]); право на усыновление (Постановление ЕСПЧ от 18.04.2013 г. [8, с.9]); право на иммиграцию в иное государство в целях воссоединения семьи, когда лица не могут вести семейную жизнь нигде, кроме как на территории этого государства (Постановление ЕСПЧ от 03.10.2014 г.) [9, с.6]; право на своевременную выдачу тела члена семьи родственникам, необходимость получения согласия на изъятие органов и тканей погибшего члена семьи (Постановление ЕСПЧ от 24.06.2014 г. [10, с.12]).

Перечисляя правомочия входящие в право на уважение семейной жизни, ЕСПЧ неоднократно указывает, что право на частную жизнь, право на семью, не являются негативными правами «Европейский Суд напоминает, что, хотя целью статьи 8 Конвенции является главным образом защита человека от произвольного вмешательства в осуществление его прав со стороны органов государственной власти, она предусматривает и позитивные обязательства, неразрывно связанные с эффективным "уважением" семейной жизни - понятием, которое в рамках Конвенции имеет автономное значение... Каждое государство-участник обязано создавать полноценные и достаточные юридические возможности по обеспечению соблюдения своих позитивных обязательств, вытекающих из статьи 8 Конвенции, а задача Европейского Суда заключается в том, чтобы установить, удалось ли

внутригосударственным властям при применении и толковании соответствующих правовых норм соблюдения гарантии, закрепленные в статье 8 Конвенции» [11, с.5].

Список использованной литературы

1. Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2008. 302 с.

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье № 278-з от 9.07.1999 г. электронный ресурс http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?rn=hk9900278

3. Постановление ЕСПЧ от 15.09.2011 по делу "Шнейдер (Schneider) против Германии" (жалоба N 17080/07)/"Бюллетень Европейского Суда по правам человека", 2012, N 2

4. Постановление ЕСПЧ от 14.02.2008 г. Адри-Вионне против Швейцарии (Hadri-Vionnet v. Switzerland) (N 55525/00) / "Бюллетень Европейского Суда по правам человека", 2008, N 8

5. Постановление ЕСПЧ от 07.11.2013 по делу "Валлианатос и другие (Vallianatos and Others) против Греции" (жалоба N 29381/09 и 32684/09)/"Бюллетень Европейского Суда по правам человека", 2014, N 3

6. Постановление ЕСПЧ от 21.07.2015 г. Oliari and Others v. Italy (жалобы №№ 18766/11 и 36030/11 / электронный ресурс <http://echr.today>

7. Постановление ЕСПЧ от 04.12.2014 "Дело "Навальный и Яшин (Navalnyy and Yashin) против Российской Федерации" (жалоба N 76204/11) / "Прецеденты Европейского Суда по правам человека", 2015, N 1(13)

8. Постановление ЕСПЧ от 18.04.2013 "Дело "Агеевы (Ageyevy) против Российской Федерации" (жалоба N 7075/10) / "Бюллетень Европейского Суда по правам человека", 2014, N 1

9. Постановление ЕСПЧ от 03.10.2014 "Дело "Жонесс (Jeunesse) против Нидерландов" (жалоба N 12738/10) / "Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание", 2015, N 5(155)

10. Постановление ЕСПЧ от 24.06.2014 "Дело "Петрова (Petrova) против Латвийской Республики" (жалоба N 4605/05) / "Бюллетень Европейского Суда по правам человека", 2015, N 2(152)

11. Постановление ЕСПЧ от 16.10.2014 "Дело "Ворожба (Vorozhba) против Российской Федерации" (жалоба N 57960/11)/"Прецеденты Европейского Суда по правам человека", 2015, N 1(13)

12. Шершень Т.В. О праве на семью и принципе приоритета семейного воспитания детей // Семейное и жилищное право. - 2010. - № 2. - С. 7-13.

О ПОНЯТИИ «СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ»

Понятие «система обеспечения правосудия» употребляется в отечественной правовой науке, однако единого подхода к нему (а равно и к пониманию «обеспечения правосудия») не сложилось [6; 7; 12; 13; 15, с.с. 150, 156] Тем не менее, важность определения его содержания объясняется не только научным, но и практическим интересом, отражаемое им явление коррелируется с формированием и реализацией политики государства, направленной на обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина, выработкой стратегических и текущих задач государства по обеспечению правосудия в Российской Федерации. Исходя из изложенного, представляется целесообразным уяснение содержания отдельных элементов, формирующих понятие «система обеспечения правосудия».

Ключевой категорией данного понятия выступает «правосудие». Конституция Российской Федерации не дает определения понятия «правосудие», а закрепляет то, что можно назвать его основными параметрами. Важнейшими из них являются положения о справедливости (преамбула), провозглашении человека, его прав и свобод высшей ценностью, обязанности государства признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы (статья 2), установлении, что права и свободы человека и гражданина обеспечиваются правосудием (статья 18), а также положения о судопроизводстве, судостроительстве и статусе судьи (часть 5 статьи 32, часть 1 статьи 47, статья 52, часть 1 статьи 118, статьи 120-124) [1].

В специальной литературе представлено множество вариантов понимания категории «правосудие». Так, одни авторы обращают внимание на его государственно-властное содержание, проявляющееся в деятельности судебных органов, отождествляют понятия «правосудие» и «судебная власть» [3, с. 526; 11]. Другие исследователи выстраивают свою позицию на разграничении понятий «правосудие» и «судебная власть», определяя правосудие как полномочие, форму, функцию судебной власти [4, с. 25; 10, с. 7]. Иной позиции придерживаются те специалисты, которые рассматривают правосудие как правовую категорию, содержание которой включает в себя деятельность судебной власти, но не сводится к ней, характеризуется не только судопроизводством, но и статусом судьи и судостроительством [15, с. 317]. По мнению автора, правосудие от судебной власти неотделимо, но не ограничивается деятельностью органов судебной власти и судей, включает также результат деятельности иных субъектов.

Учитывая положения Конституции России, приведенные и иные точки зрения, представленные в научной литературе, наиболее удачным видится подход к пониманию правосудия как формы и результата деятельности в сферах судопроизводства, судостроительства и статуса судей различных субъектов с целью вынесения справедливого судебного акта. Тем самым, правосудие направлено на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина.

В отличие от понятия «правосудие» категории «обеспечение» и «система» имеют общеупотребительный характер, для уяснения их содержания целесообразно обратиться к справочным изданиям. В словарях русского языка «обеспечение» определяется как создание условий для осуществления чего-либо; обеспечить – значит сделать вполне возможным, действительным, реально выполнимым [9, с. 427; 14, с.

542]. В значении близком к общеупотребительному указанное понятие используется в разных областях общественной практики. Например, под обеспечением общественной безопасности понимают деятельность органов публичной власти общей и специальной компетенции, направленную на поддержание безопасной деятельности неограниченного числа юридических и физических лиц [2]. «Система» в обычном понимании этого слова есть «нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей» [8, с. 624.]. В специальной литературе отмечается, что система обладает рядом свойств, которые происходят из определенных взаимосвязей и взаимодействий ее элементов, в частности, эмерджентностью, то есть проявлением качественно новых свойств, не характерных для отдельных элементов системы, целостностью, предполагающей полную связанность элементов, отражающей их взаимодействие, синергичностью, говорящей об однонаправленности действий ее элементов, и структурностью [5, с.с. 80, 85-86, 96-97, 183-184].

С учетом изложенного, автор понимает под системой обеспечения правосудия единство сил и мер в сферах судопроизводства, судоустройства и статуса судьи, направленное на вынесение судом справедливого судебного акта. В рамках данной системы силами выступают субъекты, уполномоченные участвовать в таком процессе (судья, прокурор, защитник и др.), мерами – механизмы (в частности, материально-технического, профессионально-образовательного характера), реализуемые через полномочия участников; единство сил и мер достигается посредством деятельности этих субъектов по реализации соответствующих механизмов. Системе обеспечения правосудия присущи: эмерджентность – обладает качественно новым собственным свойством, являясь фактором действительности правосудия, а значит, фактором судебной защиты прав и свобод человека и гражданина; целостность и единство, отражающие полную связанность ее элементов; синергичность, выраженная в однонаправленности их действий для достижения цели системы, что приводит к усилению конечного результата действия самой системы; структурность.

Более целостному пониманию системы обеспечения правосудия будет способствовать моделирование ее структуры. Учитывая неоднородность общественных отношений, складывающихся в результате функционирования системы, можно представить множество моделей исследуемой категории. Обозначим некоторые из них.

Поскольку правосудие охватывает вопросы судопроизводства, судоустройства и статуса судьи систему обеспечения правосудия можно представить как единство сил и мер, соответственно, в сфере судопроизводства (например в уголовном, деятельность прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за соблюдением законности на всех стадиях уголовного преследования), судоустройства (к примеру, создание законодателем субъекта Российской Федерации конституционных [уставных] судов субъектов Российской Федерации), статуса судьи (в частности, осуществление квалификационной коллегией судей квалификационной аттестации судей). Взяв за основу уровни правового регулирования, систему обеспечения правосудия можно рассматривать как единство сил и мер международного характера (к примеру, деятельность федерального законодателя по ратификации международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, регулирующих вопросы признания решений российских судов на территории иных государств), федерального характера (в частности, деятельность службы судебных приставов по принудительному исполнению решений судов), а также – регионального (например, назначение законодателем субъекта Российской Федерации мировых судей) и т.д.

Система обеспечения правосудия в Российской Федерации выступает залогом действительности правосудия и важнейшей характеристикой правовой жизни общества в целом.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации // *Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»*.
2. Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / М.П. Авдеев, А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев, науч. ред. Ю.И. Скуратов. 2-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2013. // *Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»*.
3. Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Книжный мир, 2008.
4. Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации: содержание, организация, формы. – Ростов на Дону: Феникс, 2005.
5. Коренченко Р.А. Общая теория организации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
6. Мамонтов А.Г. Возможности системной методологии исследования судебно-правовой сферы // *История государства и права*. 2010. № 4 // *Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»*.
7. Оводов А.А. Интервью с Т.К. Андреевой, заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации // *Юрист*. 2013. № 17 // *Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»*.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов : Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1985.
9. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999.
10. Петухов Н.А. Организация деятельности судов. М.: Норма. 2005.
11. Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006. // *Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»*.
12. Шалыгин Б.И., Городов А.Л. Защита прав и законных интересов граждан в суде по вопросам оплаты труда // *«Трудовое право»*. 2007. № 2. // *Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»*.
13. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Арбитражные суды становление и развитие. Статут. 2013. Том 3. // *Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»*.
14. Комплексный словарь русского языка / Тихонов А.Н. и др. Под ред. д-ра филол.наук А.Н. Тихонова: М. Рус. яз., 2001.
15. Правосудие в современном мире: монография / под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2013.

Щендригин Е.Н.
*заведующий кафедрой конституционного и избирательного права
юридического факультета ФГБОУ Во «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева», доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации*

ЗДОРОВЬЕ - КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ

Понятие «здоровье» чрезвычайно динамично, что обусловлено как непрерывным развитием науки, так и изменениями, происходящими в социуме.

базовым определением термина «здоровье» является содержащееся в Уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и на сегодняшний момент являющееся единственным нормативным определением: «здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов».

В современной медицине выделяются 3 вида здоровья:

- физическое,
- психическое,
- социальное (общественное) здоровье.

На ряд факторов человек может повлиять лично, например, ведя здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек, однако ряд факторов, к примеру, экологических, подлежит более или менее выраженной коррекции только при условии консолидированного воздействия со стороны как всего социума, так и государства [5, с.45-49].

Здоровье индивида - категория динамическая, поскольку его уровень может меняться в зависимости комплекса объективных и субъективных факторов, причем утрата здоровья или его ухудшение приводит к ограничению возможностей человека. Поскольку здоровье не может быть приобретено или создано, но при этом имеются возможности его укрепления, сохранения и восстановления, необходимо осуществлять мероприятия по поддержания состояния здоровья на высоком уровне.

Комплекс показателей санитарно-эпидемиологического благополучия населения является отражением как качества окружающей среды, продуктов питания, условий труда и быта граждан, так и общественного здоровья населения и преобладающих в социуме демографических тенденций [12, с.3].

В свою очередь, государство в целях достижения приемлемого для реализации социальных функций уровня общественного здоровья, представляющего собой совокупность статистических параметров, интегрирующих индивидуальные характеристики здоровья граждан, осуществляет комплекс мер по сохранению и укреплению индивидуального здоровья.

Закрепление права на охрану здоровья исторически обусловлено особым местом в общественной жизни, которое занимает здоровье, рассматриваемое как одна из высших социальных ценностей.

В соответствии с позицией Конституции Российской Федерации, здоровье индивида - это принадлежащее человеку от рождения неотъемлемое неотчуждаемое благо, относящееся к конституционно защищаемым ценностям.

Здоровье как конституционная ценность обладает следующими предметными характеристиками [3, с.10-11] (рис. 1):

Право граждан на охрану здоровья обладает нормативностью, которая реализуется посредством ценностного содержания правовой нормы, направленной на упорядочение конституционно значимых отношений по охране здоровья граждан и населения в целом, регулятивности воздействия данного права, установления баланса

конституционных институтов и ценностей и т.д. [1, с.180; 15, с. 56].

Рисунок 1. Предметные характеристики здоровья как конституционной ценности

Рисунок 2. Базовые функции ценностей

Конституционные ценности определяют правовые цели, которые в свою очередь, закрепляясь в нормах права, реализуются в качестве конституционно-правовых императивов нормативного регулирования [13, с.67].

Ценности выступают в качестве базиса для формирования юридических целей [11, с.116].

Право на охрану здоровья является признанной ценностью объединенной Европы. Так, европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод следующим образом затрагивает сферу охраны здоровья (рис. 3).

Рисунок 3. Отражение права гражданина в сфере охраны здоровья в Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Регулирование права на охрану здоровья и медицинскую помощь в рамках Совета Европы осуществляется посредством установления правовых позиций Европейского Суда по правам человека. Предметом рассмотрения Европейским Судом может быть выявленный факт непредоставления необходимой медицинской помощи в том случае, если это повлекло за собой нарушение со стороны государства права гражданина на жизнь.

Устав Всемирной организации здравоохранения провозглашает одним из основных прав человека право на «наивысший достижимый уровень здоровья», причем декларируется ответственность Правительств за «здоровье своих народов» [14, с.1-27].

Несмотря на высокую встречаемость права на охрану здоровья в международных нормах, общепризнанный международный стандарт содержания права на охрану здоровья отсутствует, поскольку международные нормативно-правовые акты не являются нормами прямого действия [2, с.8-9].

Конституции европейских стран декларируют ответственность государства за здоровье населения. Государство рассматривает здоровье в качестве базисного личностного права, заботится о здоровье своих граждан и содействует усилиям по улучшению общественного здоровья [7, с.123, 225, 325].

В конституциях стран СНГ также разнится подход к определению права граждан на охрану здоровья.

В конституциях многих стран Содружества гарантированное получение медицинской помощи осуществляется путем страхования, в то время как закон предусматривает предоставление гражданам медицинского обслуживания на платной основе [6, с.11, 347, 520].

В историческом аспекте развития законодательства в сфере охраны здоровья граждан прослеживается тенденция к усилению влияния государства на правоотношения в вышеуказанной сфере.

В России впервые в конце XIX века в рамках земской медицины была внедрена участковая система оказания медицинской помощи, которая, претерпев не принципиальные изменения, используется и в наше время. Примерно в тот же период появляется Общество охранения народного здравия и формируется фабрично-заводская медицина. Несколькоими годами позднее интенсивно начинает развиваться страховая медицина [4, с.23].

Превалирующей чертой законодательства в сфере охраны здоровья граждан в советский период было формирование гарантий каждому человеку в области предоставления медицинской помощи. В стране создавалась законодательная база, интенсивно развивались лечебно-профилактические учреждения, а в 1918 г. был создан Наркомздрав - министерство здравоохранения.

Правовой базой для осуществления государством деятельности по охране здоровья граждан были Конституции СССР и РСФСР, Основы законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении 1969 года, а также ряд актов, принятых Наркомздравом и Минздравом СССР.

Конституция СССР 1936 года (ст. 120), а также Конституция РСФСР 1937 года (ст. 124) декларировала материальное обеспечение граждан в старости, в случае болезни и потери трудоспособности, в рамках которых граждане обеспечивались медицинской помощью на бесплатной основе.

Собственно право граждан на охрану здоровья впервые было закреплено ст. 42 Конституции СССР 1977 года [8, с.14].

В основном законе государства данного исторического периода здоровье, как и в наше время, позиционировалось в качестве одной из высших конституционных ценностей.

Нацеленность на формирование активной и долгой жизни граждан, а подрастающее поколение рассматривалось в качестве специфической группы с особым режимом охраны здоровья.

Действующая в настоящее время Конституция РФ рассматривает нашу страну как социальное государство, а здоровье - как охраняемую конституционную ценность, что следует из преамбулы и положения статей 7, 41, 37, 39, 21, 55, 74. Следует отметить, что нормативное значение имеют все части Конституции, включая преамбулу.

В соответствии с сущностью понятия социального государства, основным вектором внутренней политики должно быть обеспечение достойной жизни гражданина, в том числе в соответствии с частью 2 ст. 7 установление групп граждан, находящихся в социально незащищенном положении, осуществление государственной поддержки инвалидов и лиц пожилого возраста.

Однако у большинства членов общества имеется возможность обеспечить более высокий уровень жизни, чем гарантируемый государством, что заложено в Конституции посредством декларации права граждан на свободное развитие (ч. 1 ст. 7).

В соответствии с Конституцией, из смысла статей 2,17,18 следует, что право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь - это не только базис правового статуса личности, охраняемого государством, но и важнейшая общественная ценность, причем в целях обеспечения защиты здоровья граждан возможны ограничения иных прав и свобод человека и гражданина (ч. 3 ст. 55 и ч. 2 ст. 74).

Основой функционирования системы охраны здоровья граждан на федеральном уровне является распределение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, осуществляемое в соответствии с Конституцией (п. ж ч.1 ст. 74).

Отношения, возникающие между гражданами и государственными, муниципальными и частными структурами в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи, выступают в качестве предмета правового регулирования законодательства соответствующей сферы [15, с. 82; 26, с.105-108]. Примерная классификация отношений в области охраны здоровья и оказания медицинской помощи представлена на рис. 4.

Следует отметить, что специфической особенностью общественных отношений в сфере здравоохранения является совокупность диспозитивно-договорного (оказание медицинской помощи, трансплантация и донорство) и императивного правового регулирования (правовое регулирование санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактических медицинских осмотров, оказания медицинской помощи лицам, страдающим опасными для общества заболеваниями, психическими заболеваниями) [10,с. 84-85;].

Список использованной литературы

1. Бабенко А.Н. Правовые ценности и освоение их личности: Дис. ... д.ю.н. – М., 2002.
2. Бартенев Д.Г. Право на охрану здоровья в международном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2006.
3. Бондарь Н.С. Конституционные ценности – категория действующего права (в контексте практики Конституционного Суда России) // Журнал конституционного правосудия. 2009. № 6.
4. Власенкова В.В. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации: автореф. дис.... канд. юр ид. наук. - М., 2007.
5. Жилияков Е.В. Здоровье населения как интегральный показатель состояния качества окружающей среды // Налоги. Инвестиции. Капитал. 2004. №1.
6. Конституции государств-участников СНГ / сост. Л.А. Окуньков. М.: Инфра-М, 2001.
7. Конституции стран Европейского Союза / сост. Л.А. Окуньков. М.: Норма-Инфра, 1999.
8. Конституция (Основной закон) СССР (принята ВС СССР 07 октября 1977 г.) (ред. от 14 марта 1990 г.) (утратила силу) // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617; Свод законов СССР. 1990. Т. 3.
9. Литовка А.Б., Литовка П.И. Медицинское право – комплексная отрасль национального права России: становление, перспективы развития / А.Б. Литовка, // Правоведение. -2000. № 1.
10. Литовка П.И. Медицинское право - комплексная отрасль национального права России // Публичное и частное право: проблемы развития и взаимодействия, законодательного выражения и юридической практики. Екатеринбург, 1999.
11. Михайлов С.В. Правовые ценности: теоретико-правовой аспект: дис. ... к.ю.н. – Ростов-на-Дону. 2011.
12. Онищенко Г.Г., Шестопалов Н.В. О практике применения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в Российской Федерации и совершенствовании санитарного законодательства //Гигиена и санитария. 2003. № 5.
13. Теория государства и права / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М., 2004.
14. Устав ВОЗ, Основные документы. Изд. 44. - ВОЗ. Женева, 2003г.
15. Чернобель Г.Т. Право как мера социального блага // Журнал российского права. 2006. №6.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Агджаев Э.М.

помощник судьи Рязанского гарнизонного военного суда, аспирант Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина

ЦЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ В КОМПЛЕКСЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

Одной из задач, решение которой возможно в рамках криминологического исследования, является определение причин и условий совершения преступлений.

Одними из наиболее распространенных целей преступлений против правосудия выступают цель уклонения от ответственности за ранее совершенное деяние (гражданско-правовой деликт, дисциплинарный проступок, административное правонарушение или преступление), а также цель скрыть другое неправомерное поведение (в том числе преступное). Эти цели позволяют установить, что само по себе совершение лицами противоправных деяний, особенно административных правонарушений и преступлений, выступает условием, способствующим совершению преступлений против правосудия. Соответственно, чем больше в стране совершается противоправных деяний, тем больше вероятность того, что виновные лица будут противодействовать привлечению к ответственности, в том числе могут совершить преступления против правосудия.

Рассматриваемое условие (совершение противоправных деяний) позволяет в качестве причины совершения данных преступлений назвать низкий уровень правового воспитания и правосознания, который выражается в массовом несоблюдении норм права. Это комплексная причина, которая порождает любые преступления, но применительно к преступлениям против правосудия она выступает отправной точкой для формирования цели уклонения от ответственности за ранее совершенное деяние или его сокрытия.

Ю.М. Антонян справедливо отметил, что ведущую роль в порождении преступности и преступлений играют социальные факторы, однако это ни в коей мере не снижает человеческой значимости преступника [2, с. 21]. В связи с этим правомерность или неправомерность поведения личности зависит от уровня его правосознания и правового воспитания, который отвечает за сдерживание от противоправного поведения.

О.П. Волошина, исследовавшая криминологическую характеристику преступлений против свидетелей и потерпевших, выделила в качестве условий, способствующих совершению этих преступлений, «недостатки в организации уголовного судопроизводства, просчеты в его стратегии и тактике, выборе необходимых сил и средств, отсутствие или недостаточность предупреждения посягательств на свидетелей и потерпевших» [3, с. 10]. Полагаем, что указанные условия можно распространить на большинство преступлений против правосудия, несколько расширив их.

В частности, в качестве условий, способствующих совершению преступлений против правосудия в целях уклонения от ответственности или в целях скрыть правонарушение, следует отметить: недостатки правового регулирования процесса привлечения к ответственности (в рамках административного, уголовного или гражданского судопроизводства); недостатки в деятельности органов и лиц, осуществляющих привлечение к ответственности; отсутствие повышенного внимания и контроля за лицами (их близкими), в отношении которых ведется уголовное преследование или административное производство (особенно к лицам, которым могут

быть назначены строгие наказания); постоянные изменения действующего законодательства, уследить за которыми не только обычному гражданину, но и юристу зачастую не под силу, становятся причиной правонарушений, ради устранения последствий которых лица идут на совершение преступлений против правосудия.

С целями уклонения от ответственности и сокрытия нарушения тесно связаны цели воспрепятствования законной деятельности других лиц, либо из мести за такую деятельность. Часто первые либо трансформируются во вторые, либо первые, выступая конечной целью поведения человека, ставят вторые (одну из них) в качестве промежуточной цели. Взаимосвязь этих целей, а в некоторых случаях их соподчиненность, позволяют утверждать, что причины и условия совершения преступлений с указанными целями (уклонения от ответственности, сокрытия правонарушения, мести и воспрепятствования законной деятельности участников производства по делу) во многом совпадают.

Еще одна группа условий, способствующих совершению преступлений против правосудия, которая связана с высокой виктимностью участников правоотношений в сфере правосудия. В первую очередь это касается должностных лиц, уполномоченных отправлять правосудие или осуществлять содействующую ему деятельность (расследование, исполнение судебных актов). В силу обладания специфическими властными полномочиями эти лица могут стать жертвой преступления. Этот риск увеличивается, если лицо, в отношении которого ведется производство открыто противостоит производству.

Не маловажное значение среди условий, способствующих совершению преступлений против правосудия, играют информационные условия. К ним следует отнести массовую пропаганду безнаказанности, которая насаждается в средствах массовой информации, фильмах, материалах сети «Интернет». Новостные ленты активно тиражируют информацию критического и дискредитирующего характера в отношении сотрудников правоохранительных органов и судей. Один неверный поступок правоохранителя перечеркивает в глазах общественности тысячи социально полезных действий всех правоохранительных органов. Это, в свою очередь, влечет понижение уровня доверия граждан органам исполнительной власти и судам. В итоге авторитет судебной власти остается на довольно низком уровне. Все это становится благоприятной почвой для совершения преступлений против правосудия как в личных целях, так и в целях воздействия на участников производства по делу.

Недостатки уголовного законодательства в части конструирования норм о преступлениях против правосудия, в том числе в части использования понятия цели преступления, также выступает в качестве существенного условия, способствующего совершению таких преступлений.

Следующими по распространенности при совершении преступлений против правосудия выступают должностные (служебные) цели. Сюда относится целая группа целей: создания видимости выполнения работы, уклонения от ответственности за допущенную волокиту, карьерного роста, экономии времени работы, улучшения показателей работы и т.п. Преступления совершаются в таких случаях для получения каких-либо преимуществ (сокрытия недостатков) по своей служебной (профессиональной) деятельности. Должностная цель позволяет выделить в качестве причины совершения этих преступлений профессиональную деформацию и деградацию личности.

Причины и условия преступлений, совершаемых с корыстной целью, достаточно подробно разработаны в криминологической науке [1; 4; 5], однако применительно к преступлениям против правосудия можно выделить некоторые особенности. Так, такие «традиционные» причины корыстных преступлений как низкая материальная

обеспеченность и безработица являются не характерными для преступлений против правосудия, совершаемых с корыстной целью. Среди таких преступников большинство трудоустроены, имеют доходы среднего уровня. В связи с этим на первый план в причинном комплексе выдвигаются ценностные деформации личности (желание наживы, алчность, жадность, зависть к более успешным в материальном плане лицам) в сочетании с социально-экономическими проблемами общества (расслоение населения, насаждение культа роскошной жизни).

Целевой подход к изучению преступного поведения при совершении преступлений против правосудия позволил выявить следующие условия, способствующие их совершению: совершение лицами противоправных деяний, особенно административных правонарушений и преступлений (цель – избежать ответственности или скрыть правонарушение); виктимологические условия, связанные с недостатками правового и (или) организационного обеспечения безопасности жертвы, а также связанные с неосмотрительностью в собственном поведении жертвы (цель - оказать воздействие на поведение участников производства по делу, либо - месть); правовые условия (недостатки правовых норм и недостатки практики их применения); организационные условия (недостатки в деятельности правоохранительных органов и судов); информационные условия.

Список использованной литературы

1. Алауханов Е.О. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений: дисс. ... д-ра. юрид. наук. Алматы, 2004.
2. Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992.
3. Волошина О.П. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных преступлений против правосудия, совершаемых против свидетелей и потерпевших: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
4. Гончарова М.В. Рецидив корыстных преступлений и его предупреждение: дисс. ... д-ра. юрид. наук. М., 2014.
5. Кузьмин П.В. Корыстная преступность несовершеннолетних и ее предупреждение: дисс. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2006.

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Вопросам уголовной политики посвящены в последние годы десятки, если не сотни научных публикаций.

Э.Ф. Побегайло отмечает: «Говоря о «тупиках» современной российской уголовной политики, следует помимо игнорирования ею криминологических реалий упомянуть также об отсутствии социальной обусловленности и научной обоснованности последних изменений в уголовном законодательстве, нестабильности последнего, рассогласовании с процессуальным законодательством («форма стала довлеть над содержанием»), выхолащивании предупредительной функции уголовного законодательства» [4, стр. 227].

Не ставя задачи подробного анализа сложившихся в науке точек зрения, остановимся лишь на основных моментах, связанных с понятием, содержанием и реализацией уголовной политики.

Н.А. Лопашенко в попытке свести воедино разные точки зрения достаточно удачно, выделяет три сложившихся в науке толкования уголовной политики: широкое, среднее и узкое. Широкое понимание уголовной политики определяет её как в целом борьбу государства с преступностью, охватывающее комплекс социальных и собственно правовых мер. Так, по мнению А.А. Герцензона, уголовная политика «реализуется в процессе применения на практике как специальных мер (криминалистических, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, исправительно-трудовых, криминологических), так и мер чисто социального характера (экономических, идеологических, медицинских и т.д.)» [1, стр. 179]. Как было справедливо отмечено, «столь широкую трактовку содержания уголовной политики нельзя признать правильной, поскольку она ведёт к размыванию, диффузии её предмета, делает его чрезмерно громоздким и аморфным, уводит в сферы, в которых хотя и оказывается определённое предупредительное воздействие на преступность, но происходит это опосредованно, на иных (общесоциальных уровнях). При таком подходе вся социальная политика автоматически превращается в политику уголовную» [5, стр. 71].

Среднее толкование сужает понятие уголовной политики до совокупности «других правовых политик, так называемых криминальных отраслей» [7, стр. 11].

Нам более импонирует узкое толкование уголовной политики, соотносящее её исключительно с уголовным законом; ещё Н.Н. Полянский писал, что криминальная политика «представляет собой систему положений, дающих государству руководство в борьбе с преступлением при помощи наказания и родственных ему институтов» [6, стр. 150]. По определению В.Н. Кудрявцева, «под уголовной политикой понимается только та часть государственной политики в области борьбы с преступностью, которая осуществляется средствами и методами уголовного права» [2, стр. 16]. Центральным в таком понимании уголовной политики является её связь с собственно уголовным правом, связь, которая присутствует также и в среднем, и в широком толковании уголовной политики.

Эта связь обуславливает переход к содержанию уголовной политики, которое также не имеет однозначного понимания в литературе. Единственное, с чем согласны все авторы – это то, что содержательно уголовная политика связана с уголовным законом; все иные элементы в её содержании представляют предмет дискуссии. Так, по мнению Н.А. Лопашенко, содержание уголовной политики включает: «1) определение принципов уголовно-правового воздействия на преступность, которые состоят из

принципов уголовного права... и принципов правоприменительной деятельности...; 2) установление круга преступных деяний путём выработки критериев преступного и наказуемого и исключение из круга преступных деяний с учётом этих критериев; 3) разработку общих начал назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера, их применения и условий освобождения от уголовной ответственности и наказания; 4) реализацию индивидуализации уголовной ответственности» [7, стр. 11]. Схожей позиции придерживается А.И. Коробеев, который в дополнение к первым трём пунктам Н.А. Лопашенко также включает в содержание уголовно-правовой политики определение альтернативных наказанию мер уголовного характера (заменяющих мер), а также мер, применяемых наряду с наказанием (подкрепляющих мер); толкование действующего законодательства; направление деятельности правоохранительных органов по применению на практике институтов и норм уголовного права, выяснение их эффективности [5, стр. 16]. По мнению П.Н. Панченко, в содержание уголовно-правовой политики входит установление самих принципов и иных общих положений уголовного законодательства; оснований и пределов преступности и наказуемости конкретных видов деяний; общих начал и специализированных правил назначения наказания совершившим преступления лицам; оснований и пределов освобождения от уголовной ответственности, и наказания [7, стр. 11].

Аналогичная разногласия мнений присуща и проблеме форм реализации уголовной политики. Н.А. Лопашенко пишет о правотворчестве и правоприменении как единственных формах реализации уголовной политики. П.Н. Панченко выделяет законодательную, директивную, управленческую и исполнительную формы. В работах других авторов формы реализации уголовной политики отождествляются с её содержанием.

Делая выводы из изложенного, подчеркнём, что уголовная политика в любом её понимании и содержательно, и реализационно, так или иначе связана с уголовным правом и уголовным законом. Это, по справедливому замечанию Н.А. Лопашенко, аксиома уголовного права [7, стр. 11]. Соответственно, необходимо выявить её соотношение с концептуальными началами уголовного права.

Список используемой литературы

1. Герцензон А.А. Уголовное право и социология (Проблемы социологии уголовного права и уголовной политики.) [Текст] / А.А. Герцензон. – Москва: Юридическая литература, 1970. – 286 с.

2. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация [Текст] / П.С. Дагель, Г.А. Злобин, С.Г. Келина [и др.]; отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. - Москва: Наука, 1982. - 303 с.

3. Панченко П.Н. Уголовное право как право своего времени (о концепции современного уголовного права) [Текст] / П.Н. Панченко // Криминологи-ческий журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - Иркутск, 2012. - № 1. - С. 21-25.

4. Побегайло Э.Ф. О серьёзных перекосах осуществлении российской уголовной политики [Текст] / Э.Ф. Побегайло // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: материалы VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 года) / отв. ред. В.С. Комиссаров. - Москва: Проспект, 2012. - С. 222-228.

5. Полный курс уголовного права: В 5-ти т. [Текст] / А.И. Бойцов [и др.]; под ред. А.И. Коробеева. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2008. - Т. 1: Преступление и наказание. - 1131с. - Т. 2: Преступления про-тив личности. – 680 с. - Т. 3: Преступления в сфере экономики. - 784 с.

6. Полянский Н.Н. Взаимное отношение уголовного права и социальной политики [Текст] / Н.Н. Полянский // Полянский Н.Н. «Русское уголовное

законодательство о стачках» и другие статьи по уголовному праву. - Москва: «В.И. Знаменский и Ко», 1912. - С. 147-168.

7. Лопашенко Н.А. Уголовная политика [Текст] / Н.А. Лопашенко; отв. за вып.: И.А. Бусыгина. - Москва: Волтерс Клувер, 2009. - 608 с.

Бокуц Е. Ю.

*старший помощник Ленинградского межрайонного
природоохранного прокурора Ленинградской области
прокуратура Ленинградской области*

СТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Успешное решение проблемы уголовно-правовой охраны компонентов окружающей среды требует проведения анализа развития уголовного законодательства, условий и закономерностей его формирования. Применение метода исторического анализа способствует более эффективному прогнозированию путей дальнейшего совершенствования уголовного закона. Несмотря на появляющиеся в последние годы работы по истории природоохранного законодательства, историко-правовые аспекты уголовной ответственности за посягательства на природные богатства в дореволюционной России, по справедливому мнению некоторых авторов, к настоящему времени являются наименее изученными [1, с. 98].

Традиционно историю российского законодательства дореволюционного периода начинают рассматривать с дошедшего до нас в двух редакциях (краткой и пространной) исторического памятника Древней Руси – Русской Правды.

Однако атмосферный воздух в качестве объекта правовой охраны в нем вообще не упоминался.

Дифференциация охранных мер в отношении различных природных объектов более четко начала проявляться только в конце XVI – начале XVII вв. В российском законодательстве XVII – XVIII вв. прослеживается тенденция к ограничению прав собственников в отношении природных объектов (например, лесов) [2, с. 54].

Необходимость самостоятельной защиты такого компонента окружающей среды, как атмосферный воздух, объективно возникла к началу XIX века и была обусловлена развитием промышленности, ростом числа мануфактур, фабрик, являющихся источниками смога и химического загрязнения атмосферы.

Появляются нормативные акты, направленные на охрану чистоты атмосферного воздуха в городах.

Так, 24 мая 1826 года Министерством внутренних дел был издан приказ «О переведении из городов заведений, смрад и нечистоту производящих». В 1833 году были изданы правила «О размещении и устройстве частных заводов, мануфактурных, фабричных и иных заведений в С.-Петербурге», которые предусматривали, что «все вредные газы, могущие отделяться при производстве работ, должны быть непременно поглощаемы или сжигаемы». В этом документе промышленные предприятия в зависимости от вредности воздействия на атмосферный воздух делились на три категории, причем предприятия третьей категории не должны были размещаться в городе [3, с. 19–20].

Развитие регулятивного нормотворчества в этой сфере закономерно привело к установлению запретов, ориентированных на охрану атмосферного воздуха.

В Отделении V «О нарушении правил для охранения чистоты воздуха и безвредности воды» Главы I «О преступлениях и проступках против постановлений, ограждающих народное здравие» Раздела VIII «О преступлениях и проступках против

общественного благоустройства и благочиния» Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. законодательно сформулированы уголовно-правовые нормы, которые, по мнению некоторых авторов, можно считать экологическими преступлениями [4, с. 17].

Данное Отделение содержало пять статей (ст. ст. 1053 – 1057). Из них непосредственное отношение к охране атмосферного воздуха имели только две статьи, содержавшие два состава правонарушения. Ст. 1053 устанавливала ответственность за строительство «признанных по законам вредными для чистоты воздуха безвредности воды фабрики, мануфактуры или завода в городе, или хотя и вне города, но выше онаго по течению реки или протока» в виде уничтожения их за счет виновного и денежного взыскания (штрафа) в размере от пятидесяти до ста рублей. Ст. 1054 гласила: «кто в городах допустит в местах, которыя он обязан содержать в чистоте, а в селениях на улицах и дорогах накопление в большом количестве сору, нечистоты, или вообще чего-либо, что может заражать воздух, тот за сие подвергается: денежному взысканию, в столицах, губернских и портовых городах от одного до трех рублей; в прочих городах от двадцати пяти копеек до одного рубля, а в селениях от десяти до двадцати пяти копеек, смотря по обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим вину его».

Однако однозначно отнести вышеуказанные правонарушения к уголовным или административным весьма проблематично. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. не содержало четких критериев разграничения преступления и проступка. Как говорилось в п. 3 Отделения I «О существе преступлений и проступков», «за преступления и проступки, по роду и мере важности оных, виновные подвергаются наказаниям уголовным или исправительным». *То есть анализируя устанавливаемые за то или иное правонарушение виды наказаний (уголовные или исправительные из соответствующих перечней, содержащихся в Уложении), также не возможно дать окончательный ответ на этот вопрос.*

Вместе с тем нельзя не отметить важную роль Уложения 1845 г., впервые выделившего в качестве самостоятельного объекта правовой охраны средствами уголовного и административного права атмосферный воздух.

Дальнейшее развитие нормы об ответственности за загрязнение воздуха получили в Уголовном Уложении, утвержденном 22 марта 1903 года.

Однако, не смотря на обширный перечень статей, направленных на уголовно-правовую охрану объектов живой природы, количество составов правонарушений, непосредственно посягающих на безопасность атмосферного воздуха, по сравнению с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в нем уменьшилось.

Так, в Уголовном Уложении 1903 г. сохранился только один такой состав правонарушения. Ст. 311 была установлена уголовная ответственность «хозяина завода, фабрики, ремесленного или торгового заведения или заведующего оными, виновного в том, что не устроили в таком заведении приспособления, предписанного законом или обязательным постановлением, для предупреждения заразы воздуха, воды или почвы» в виде ареста на срок не свыше трех месяцев или денежной пени не свыше трехсот рублей. Данная статья была включена в Главу 16 «О нарушении постановлений о надзоре за промыслами и торговлею» наряду со статьями, устанавливающими ответственность за нарушения в сфере строительства и торговли.

Преступные деяния, описанные в диспозиции ст. 311 Уголовного Уложения 1903 г., исходя из установленных за их совершение видов наказаний относились к проступкам согласно ст. 3 настоящего Уложения, то есть к преступлениям небольшой тяжести. Преступным же признавалось любое деяние, воспрещенное во время его учинения законом под страхом наказания (ст. 1 Уголовного Уложения 1903 г.).

Таким образом, в российском законодательстве дореволюционного периода по-прежнему отсутствовало четкое разграничение преступлений и административных правонарушений. Фактически имело место слияние понятий административного проступка и преступления небольшой тяжести, также именуемого проступком, к которому относились и нарушения в сфере экологии, в том числе посягающие на охрану атмосферного воздуха.

Вместе с тем положительным достижением дореволюционного уголовного законодательства стало признание объектов природы общечеловеческими ценностями, необходимости ограничения права собственности на них и отдельного правового регулирования вопросов охраны различных компонентов окружающей среды (воздуха, воды, животного и растительного мира и т.д.).

Отчетливо просматривающаяся в дореволюционном уголовном праве России тенденция отдельного правового регулирования вопросов охраны разных компонентов окружающей среды сохранилась и после революции в советском социалистическом праве, а затем и в современном российском законодательстве.

Список использованной литературы

1. Артамонова М.А. К вопросу об общественной опасности посягательств на окружающую среду: исторические аспекты. // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право», 2007, № 1. – С. 98–102.
2. Голиченков А.К., Новицкая Т.Е., Чиркин С.В. Очерки истории экологического права: развитие правовых идей охраны природы. // Вестник Московского университета. Сер. 11, ПРАВО, 1991, № 1. – С. 54–62.
3. Малышко Н.И. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. Киев, 1982. – 189 с.
4. Намчук А.В. Загрязнение атмосферы. Уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ставрополь: Ставропольский государственный университет, 2000. – 194 с.

Кравченко Р.М.

Аспирант кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ГОРНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ РАБОТ В СТАТЬЕ 216 УК РФ

Сегодня достаточно серьезную проблему, как в теоретическом, так и в практическом плане составляют вопросы, возникающие в ходе анализа статьи 216 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба [1].

Определенные вопросы возникают при характеристике объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Так, часть первая статьи 216 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба.

Таким образом, обязательными признаками объективной стороны данного состава преступления являются общественно опасное деяние, наступление общественно опасных последствий и причинно-следственная связь между данными явлениями.

Следует обратить внимание на предусмотренное ст. 216 УК РФ общественно опасное деяние, а именно, нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

Представляющим особую сложность является вопрос о характеристике самих работ, указанных законодателем в исследуемой статье Уголовного кодекса РФ.

Так, Пленум Верховного Суда СССР в своем постановлении от 5 декабря 1986 г. N 16 «О практике применения судами уголовного законодательства, направленного на охрану безопасных условий труда и безопасности горных, строительных и иных работ» включает в число строительных земляные, каменные, бетонные, монтажные, демонтажные, изоляционные, кровельные, электромонтажные, отделочные, санитарно-технические, погрузочно-разгрузочные и другие работы, производимые на строительной площадке в связи с возведением, реконструкцией, ремонтом, передвижением или сносом жилых зданий, помещений и сооружений производственного, складского, бытового общественного или иного назначения, а также работы вне строительной площадки, связанные с ремонтом и прокладкой линий связи, электросетей, дорог, коммуникаций теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации и других инженерных сетей [3].

Также, в указанном Постановлении Пленума Верховного Суда СССР дается определение горным работам. Так, под горными понимаются работы по строительству, реконструкции, эксплуатации и ремонту буровых установок, шахт или иных выработок по добыче полезных ископаемых как подземным, так и открытым способом, а также строительство и ремонт подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (метрополитена, тоннелей и т.п.) [3]. Пленум Верховного Суда СССР в своем толковании, по сути, закрепляет открытый перечень горных работ, указывая на необходимость использования Основ законодательства Союза РСФСР и союзных республик о недрах при решении вопроса об отнесении тех или иных конкретных работ к категории горных. Представляется, что сегодня для обозначенной цели может быть использован Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах».

По смыслу ст. 216 УК РФ иными работами могут выступать любые виды работ, которые сопоставимы по своей сложности и опасности со строительными или горными, в связи с чем, их производство требует соблюдение специальных правил (снегоуборочные, сварочные, электротехническое производство и т.п.).

В общем виде список горных, строительных и иных работ приведен в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 г. N 787 «О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».

Соответствующие правила безопасности при ведении конкретных видов работ устанавливаются специальными нормативно-правовыми актами (например, Межотраслевые Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98), утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 20 марта 1998 г. N 16).

Ввиду указанного обстоятельства диспозиция статьи 216 УК РФ является бланкетной, что вызывает необходимость обращения к ряду иных нормативно-правовых актов, устанавливающим и содержащим специальные правила безопасности при ведении соответствующих видов работ.

Таким образом, при оценке деяния лица в обязательном порядке должны устанавливаться какие конкретно правила безопасности при ведении каких конкретных

работ были нарушены, какие последствия повлекли именно эти нарушения и наличие причинно-следственной связи между нарушениями и наступившими последствиями.

Список использованной литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Государственной Думой 24 мая 1996 года : в ред. от 03.02.2014 № 5-ФЗ // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [М., 2015].

2. Преступные нарушения специальных правил и требований безопасности: монография / Закомолдин Р.В. - Тольятти: Филиал РГСУ в г. Тольятти, 2013. - 168 с.

3. О практике применения судами уголовного законодательства, направленного на охрану безопасных условий труда и безопасности горных, строительных и иных работ : Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 05.12.1986 N 16 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [М., 2015].

Кутепова М.М.

Студентка ЦЗЮМ (у) 1-15

ЦФ ФГБОУВО «Российский

государственный университет правосудия»

(г. Воронеж)

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Домашний арест представляет собой меру пресечения, ограничивающую свободу и личную неприкосновенность подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления посредством его полной или частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором данное лицо проживает на законных основаниях.

Избрание данной меры пресечения сопряжено с соблюдением ряда условий.

Можно выделить *общие и специальные условия* применения меры пресечения в виде домашнего ареста.

Под *общими* условиями мы понимаем условия, соблюдение которых необходимо при применении *любой меры пресечения*, предусмотренной ст.98 УПК РФ.

К их числу полагаем возможным отнести следующие условия:

1. Необходимость учета степени тяжести и характера совершенного преступного деяния.

2. Обязательность учета обстоятельств, характеризующих личность подозреваемого: возраст, семейное положение, состояние здоровья, род профессиональной деятельности и т.д. При этом подлежит анализу исследование потенциальной возможности противоправного поведения лица, в отношении которого избирается мера пресечения.

3. Исключительность избрания меры пресечения в отношении лица, *подозреваемого* в совершении преступления.

Специальные условия характерны для избрания именно данной меры пресечения в виде домашнего ареста. К их числу мы относим следующие:

1. Невозможность применения более мягкой меры пресечения.

2. Нахождение лица, в отношении которого применяется анализируемая мера пресечения, в полной или частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает *на законных основаниях*: в качестве собственника, нанимателя и т.д.

3. Исчерпывающий перечень запретов и ограничений, установленных ч.7 ст.107 УПК РФ.

В научных исследованиях, посвященных анализу оснований и условий избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, доминирует точка зрения, согласно которой

они полностью идентичны тем, что установлены законодателем для заключения под стражу [1, с. 18]. Мы полагаем, что такая позиция не в полной мере соответствует действующему законодательству.

Действительно, *основания* применения домашнего ареста и заключения под стражу одинаковы, о чем прямо свидетельствуют нормы ст.97 УПК РФ, предопределяющие общность оснований для избрания всех мер пресечения.

Однако *условия* избрания мер пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу имеют как сходства, так и различия.

Идентичными являются следующие условия применения двух вышеуказанных мер уголовно-процессуального принуждения:

1. Принятие решения о применении домашнего ареста или заключения под стражу судом в процессуальном порядке, регламентированном ст.108 УПК РФ.
2. Невозможность применения иной, более мягкой меры пресечения.
3. Аналогичность сроков избрания и продления содержания лица под стражей и под домашним арестом.

Вместе с тем, специфика домашнего ареста как меры пресечения обуславливает наличие особых условий избрания данной меры уголовно-процессуального принуждения, качественно отличных от условий применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

1. По общему правилу *заключение под стражу* применяется при совершении преступления, наказание за которое в соответствии с уголовным законом превышает три года лишения свободы (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). Возможность же избрания в качестве меры пресечения *домашнего ареста* не ограничена категорией преступления. В частности, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013г. №41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, ареста и залога» подчеркивается, что условия, связанные с видом и размером наказания, установленные ч.1 ст.108 УПК РФ для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, на домашний арест не распространяются, исходя из буквального толкования ст.107 УПК РФ [2].

Во-вторых, специфика условий избрания меры пресечения в виде домашнего ареста прямо обусловлена особенностями исполнения данной меры уголовно-процессуального принуждения. В отличие от заключения под стражу при домашнем аресте подозреваемый (обвиняемый) не помещается в специальное закрытое учреждение с постоянным надзором, обязательной охраной и содержанием в запираемых помещениях, а остается проживать в прежнем жилище с установлением ограничений в личной свободе, которые отражаются в судебном решении. Именно это, на наш взгляд, обуславливает наличие некоторых специальных условий, необходимых для избрания данной меры пресечения: строгая изоляция лица от общества не вызывается необходимостью либо является нецелесообразной с учетом возраста (например, несовершеннолетия), состояния здоровья, семейного положения подозреваемого (обвиняемого) и других обстоятельств [3, с. 311].

При этом обстоятельства, обуславливающие запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, в то же время способствуют применению иных мер уголовно-процессуального принуждения, в том числе, домашнего ареста.

К числу таких обстоятельств можно отнести, например, состояние здоровья лица, в отношении которого избирается мера пресечения.

Так, является невозможным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу при наличии у обвиняемого (подозреваемого) определенных заболеваний, перечень которых установлен Постановлением Правительства РФ от 14.01.2011г. №3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении

преступлений». К их числу относятся, в частности, осложненный туберкулез различных органов; ВИЧ в стадии вторичных заболеваний в 4В или 5 стадии; злокачественные новообразования 4 клинической группы и 2-й клинической группы с ранее выявленным, точно установленным онкологическим заболеванием, подлежащим специальным видам лечения; тяжелые формы сахарного диабета, щитовидной железы, воспалительные болезни центральной нервной системы с прогрессирующим течением, болезни глаз, сопровождающиеся полной слепотой и т.д. [4].

Специфика избрания мер пресечения обусловлена и характером совершенного преступления. Согласно ч.1.1 ст.108 УПК РФ заключение под стражу не может быть применено в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении ряда преступлений против собственности (ст.159-159.6, 160,165 УК РФ), если данные преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также отдельных экономических преступлений, уголовная ответственность за совершение которых предусмотрена ст.171-174, 174.1, 176-178, 180-183, 185-185.4, 190-199.2 УК РФ. Соответственно, в ходе расследования уголовных дел вышеперечисленных категорий весьма распространенной в настоящее время альтернативой заключению под стражу является именно домашний арест.

Таким образом, наличие специальных условий избрания меры пресечения в виде домашнего ареста обусловлено как особенностями самого субъекта, привлекаемого к уголовной ответственности, так и юридическими и фактическими характеристиками совершенного уголовного деяния.

Список использованной литературы

1. Давыденко А.В. Проблемы применения меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетних / А.В. Давыденко // Адвокат. – 2015. – № 10. // СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 21.11.2015 г.).
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013г. №41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, ареста и залога» // Российская газета. – 2013. – 27 дек. - №6270.
3. Капинус Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе: монография / Н.И. Капинус. – М.: Издательский дом «Буквояд», 2007. – 416с.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2011г. №3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» // Российская газета. – 2011. – 21 янв. - №5387.

Хохряков Максим Александрович
*Преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)*
Кандидат юридических наук

ПРЕДЕЛЫ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 40 УПК РФ

Установленное ст. 252 УПК РФ правило о пределах судебного разбирательства относится к общим условиям судебного разбирательства, следовательно, предназначено для определения границ рассмотрения дел как в общем порядке, так и по делам, рассматриваемым в особом порядке. Вместе с тем, конечно, имеются и определенные особенности.

Как отмечается в Постановлении Пленума ВС РФ от 05.12.2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» одними из обязательных условий принятия решения в особом порядке являются «понимание обвиняемым существа обвинения и согласие с ним в полном объеме», а также «осознание обвиняемым характера и последствий заявленного им ходатайства». [4] По смыслу пункта 22 статьи 5, пунктов 4, 5 части 2 статьи 171 и части 1 статьи 220 УПК РФ применительно к особому порядку судебного разбирательства под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, заявляя ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, следует понимать фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер вреда, причиненного деянием обвиняемого.

В соответствии с ч. 2 ст. 315 УПК ходатайство о согласии с предъявленным обвинением и рассмотрении дела в особом порядке может быть заявлено только после ознакомления с материалами дела с отметкой в протоколе ознакомления или в ходе предварительного слушания. В том случае, если отсутствуют основания для проведения предварительных слушаний, остаётся только один момент для заявления ходатайства – после ознакомления с материалами уголовного дела. При этом закон не устанавливает срока для заявления ходатайства после ознакомления с материалами дела. По смыслу ст. ст. 217, 218 УПК РФ такое ходатайство должно быть заявлено сразу же после ознакомления. В этом случае времени на обдумывание обвиняемому не дается. Вместе с тем пределы судебного разбирательства задаются в обвинительном заключении, которое будет составлено после ознакомления обвиняемого с материалами дела, а фактические обстоятельства содеянного, мотивы совершения деяния, характер и размер вреда, причиненного деянием обвиняемого, на момент окончания предварительного расследования могут отличаться от тех, которые содержались в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Несмотря на это обвиняемый должен их знать и быть с ними согласен. Так как в особом порядке не проводится исследование и оценка доказательств в судебном заседании и фактическая сторона обвинения в суде не может быть изменена, на этапе ознакомления с материалами дела (то есть после окончания предварительного расследования) по сути задаются окончательные пределы судебного разбирательства. В связи с этим видится необходимым уже при ознакомлении с материалами уголовного дела и заявлении ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке соблюдать международно-правовые критерии возможного изменения обвинения в суде:

1) Между новым и прежним обвинением не должно быть существенных различий (критерий существенности изменения обвинения);

2) Обвиняемый мог предвидеть возможное изменение обвинения (критерий неожиданности изменения обвинения);

3) Обвиняемый мог своевременно и эффективно отреагировать на измененное обвинение (критерий невозможности отреагировать). [7, с. 11]

Говоря о первом критерии, можно отметить, что применительно к особому порядку и этапу ознакомления с материалами уголовного дела (окончанию предварительного следствия), речь идёт о том, что обвинение, изложенное в обвинительном заключении или обвинительном акте, должно соответствовать обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Об этом прямо говорит Пленум ВС РФ в Постановлении от 05.03.2004 N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". [5, п. 14]

Второй и третий критерии говорят об обеспечении обвиняемому таких прав, как право знать, в чем он обвиняется, и иметь достаточное время и возможность для подготовки своей защиты. В данном случае можно согласиться с предложением С.Б. Погодина о целесообразности закрепления в ч. 2 ст. 315 и ст. 222 УПК права обвиняемого на заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке после получения обвинительного заключения, акта, постановления с его предоставлением непосредственно в суд в течение 3 суток. После получения обвинительного заключения (акта) обвиняемому становится понятно, какими доказательствами подтверждается обвинение и, соответственно, дальнейшая перспектива разрешения дела. [3, с. 61-64] Кроме этого у него есть время ознакомиться с окончательной формулировкой обвинения и эффективно на него отреагировать – воспользоваться правом на рассмотрение дела в особом порядке.

Как следует из ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Данное утверждение абсолютно справедливо и для особого порядка принятия решения. Более того, исходя из особенностей данной формы рассмотрения дела судом, это правило в особом порядке является более жестким, чем в общем порядке. В общем порядке у суда имеется возможность непосредственно, устно и гласно рассмотреть представленные доказательства и самостоятельно установить фактические обстоятельства совершенного деяния. В особом порядке судом не исследуются и не оцениваются доказательства, собранные по уголовному делу. Суд или принимает фактическую сторону деяния такой, как она сформулирована в обвинительном заключении (акте, постановлении), или рассматривает дело в общем порядке. Рассматривая дело в особом порядке, он связан тем описанием фактической стороны деяния, которое установлено органами предварительного расследования, и не может его изменить.

Так, в обвинительном заключении органами предварительного расследования Г. обвинялся в том, что он ... имея умысел на причинение вреда здоровью В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, не желая, но сознательно допуская их, взял лежавший на столе раскладной нож в открытом состоянии и кинул в сидящего напротив него В.

Рассмотрев дело в особом порядке судья Чертановского районного суда г. Москвы в приговоре от 07 июля 2015 г. установил, что Г. ... реализуя внезапно возникший умысел на причинение тяжкого вреда здоровью ... нанес В. один удар ножом в область живота. [6]

Таким образом, судья нарушил пределы судебного разбирательства, на что указала Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в апелляционном определении, отменив приговор. «Анализ представленных материалов дела показывает, что ... суд первой инстанции в нарушение положений ч. 1 ст. 252

УПК РФ вышел за пределы предъявленного обвинения. Рассмотрев дело в особом порядке судебного разбирательства без исследования в судебном заседании собранных по делу доказательств и вопреки их содержанию, суд безосновательно изменил факты обвинения и указал в приговоре, что Г. действовал с прямым умыслом... В результате такого изменения, противоречащего требованиям ч. 2 ст. 252 УПК РФ, со всей очевидностью было ухудшено положение подсудимого и нарушалось его право на защиту от конкретного предъявленного обвинения». [2]

Говоря о ч. 2 ст. 252 УПК РФ, позволяющей суду изменить обвинение в заседании в том случае, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, следует отметить, что данная возможность сохраняется и в особом порядке судебного заседания, но с особенностями, присущими данной форме рассмотрения дела. Такое изменение возможно в том случае, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются. [4, п. 12]

Список использованной литературы

1. Апелляционное определение Московского городского суда от 08.10.2015 по делу N 10-***/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
2. Апелляционное определение Московского городского суда от 21 сентября 2015 г. Дело №10-***/15.
3. Погодин С.Б. Некоторые актуальные проблемы применения особого порядка судебного разбирательства в состязательном уголовном процессе // Российская юстиция. 2009. № 9. С. 61 - 64.
4. Постановлении Пленума ВС РФ от 05.12.2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» // СПС «КонсультантПлюс».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. от 30.06.2015) "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс».
6. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 07 июля 2015 г. Дело №1-***/15.
7. Хохряков М. А. Пределы судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции: законодательство, теория, практика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09/М. А. Хохряков. -М., 2013. -25 с.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Клименко М.Н.

доцент кафедры

предпринимательского и экологического права

юридического факультета Таврической академии

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

По результатам общекрымского референдума, проведенного 16 марта 2014 года в Крыму и городе Севастополе, Республика Крым была принята в Российскую Федерацию с даты подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Согласно статьи 23 Федерального конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов[1].

В Российской Федерации начало приватизации было положено законом Российской Федерации № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 4 июля 1991 года [2], который установил основные принципы осуществления приватизации государственного и муниципального жилищного фонда социального использования на территории Российской Федерации, определил правовые, социальные и экономические основы преобразования отношений собственности на жилище. Целью данного закона явилось создание условий для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилище, а также улучшения использования и сохранности жилищного фонда.

Нормы Конституции Российской Федерации устанавливают, что право собственности нерушимо, и каждый гражданин вправе иметь имущество в собственности, а вступление в права собственности на жилище дает гражданам возможность эффективно вкладывать свои средства, осуществлять накопление недвижимой собственности, выступать с ней на рынке недвижимости, свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жилищем. Принципами приватизации жилого помещения в России является бесплатность и однократность, то есть лицо имеет право единожды стать собственником жилого помещения на безвозмездной основе. Приватизация жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов осуществляется путем бесплатной передачи гражданам в собственность занимаемого жилья.

Законодатель регулируя положения действующего законодательства поэтапно переходит к решению вопроса об отмене принципа бесплатной приватизации жилых помещений, для чего ранее в 2004 году, был принят Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"[3], который зафиксировал в статье 4 Закона о приватизации жилья положение, в соответствии с которым не подлежали приватизации жилые помещения, предоставленные гражданам после 1 марта 2005 года.

Кроме того как в любом законе установлены определенные сроки для такой процедуры, которые относительно процесса приватизации неоднократно переносились. Так, в феврале 2015 года, приватизация в России снова была продлена до 1 марта 2016 года путем внесения изменений в ст. 2 ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса РФ"[3]. И вот теперь, до конца бесплатной приватизации остается меньше трех месяцев и у многих, кто не успел пройти эту процедуру, возникнут проблемы. В частности проблемы технического характера, т.к. муниципалитеты физически не успевают создать государственные органы приватизации, поставить на баланс дома, а также пройти процедуру регистрации в государственном кадастре.

В настоящее время власти Крыма обратились к Государственной Думе Российской Федерации с просьбой продлить бесплатную приватизацию жилья для крымчан[4]. Соответствующее обращение в федеральные структуры уже направил Госсовет Крыма

Вместе с тем в практике связанной с передачей прав на жилые помещения в собственность гражданам в Республике Крым, возникают многочисленные вопросы, касающиеся правильного толкования и применения положений действующего законодательства, особенно остро вопрос стоит с возможностью приватизации изолированных квартир в бывших общежитиях.

Так в соответствии с постановлением Государственного Совета Республики Крым №551-1/15 от 20.03.2015 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность» [5], распоряжением Совета министров Республики Крым №326-р от 14.04.2015 «О передаче общежитий»[6], общежития перешли в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь.

В силу ст. 223 ГК РФ право собственности на недвижимое имущество возникает с момента государственной регистрации[7].

На основании ч.1 ст. 217 ГК РФ, имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц, в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального имущества[7].

Согласно положениям ст. 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»[2] граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В соответствии со ст. 8 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»[2] в случае нарушения прав гражданина при решении вопросов приватизации жилых помещений, он вправе обратиться в суд. Если гражданин по независящим от него причинам не может реализовать свое право на приватизацию принадлежащего ему по договору социального найма жилого помещения, то он вправе обратиться в суд с иском о признании за ним права собственности в судебном порядке.

В соответствии со ст. 7 ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации»[3] к отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, принадлежавших государственным или

муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, и переданы в ведение органов местного самоуправления, применяются нормы ЖК РФ о договоре социального найма. Из указанной статьи следует, что общежития, которые принадлежали государственным или муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и были переданы в ведение органов местного самоуправления, утрачивают статус общежитий в силу закона и к ним применяется правовой режим, установленный для жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма. При этом, отсутствие договора социального найма, а также решения органа местного самоуправления об исключении соответствующего дома из специализированного жилищного фонда не препятствует осуществлению гражданами прав нанимателя жилого помещения по договору социального найма, поскольку их реализация не может быть поставлена в зависимость от оформления органами местного самоуправления указанных документов. Данная позиция нашла свое отражение в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2006 года, утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2006 г.[8].

Согласно пункту 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 объекты государственной собственности, указанные в приложении № 3 к названному Постановлению, независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность городов (кроме городов районного подчинения) и районов (кроме районов в городах). При этом приложение № 3 названного Постановления к объектам муниципальной собственности относит, в том числе, жилищный фонд[9].

Таким образом, на основании вышеизложенного по делам, связанным с приватизацией жилых помещений, можно сделать следующие выводы.

1. Принцип бесплатности приватизации жилых помещений является временным, однако правоприменительная практика показывает, что многими гражданами еще не реализовано право на приватизацию своего жилья, ввиду чего необходимо продлить действие федерального законодательства разрешающего приватизацию жилых помещений.

2. Нормы запрещающие приватизировать общежития не должны распространяться на изолированные квартиры и комнаты в общежитиях официально изменивших свой статус.

Список использованной литературы

1. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 31.12.2014) "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) [Электронный ресурс] // Консультант плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_160618/

2. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 16.10.2012) "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Консультант плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100/

3. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51061/

4. Kerch.FM Вся правда о Керчи -[Электронный ресурс] // <http://kerch.fm/2015/12/25/v-krymu-hotyat-prodlit-srok-besplatnoy-privatizacii.html>

5. Постановлением Государственного Совета Республики Крым №551-1/15 от 20.03.2015 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность» [Электронный ресурс] // <http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/551>

6. Распоряжение Совета министров Республики Крым № 326-р от 14.04.2015 «О передаче общежитий» [Электронный ресурс] // http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_243112.pdf

7. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

8. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2006 года [Электронный ресурс] // <http://www.consultant.ru/document/cons>

9. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208/ca1820d99

Ростовцева Анна Михайловна
кафедра гражданско-правовых дисциплин
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России»

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ – УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Rostovtseva Anna Michailovna
chair of Civil Law Disciplines
FGKOU higher education «Volgograd academy of the Ministry of Affairs of the Russian Federation»

CIVIL LIABILITY MANAGEMENT BODIES - PARTICIPANTS OF CORPORATE RELATIONS AS AN EXAMPLE OF ECONOMIC SOCIETIES

Аннотация

В представленной научной работе исследована тема, посвященная ответственности участников корпоративных отношений, которой не уделяется должного внимания ни в законодательных актах, ни на практике, ни в специальной литературе. В работе правоохранительных органов возникает масса проблем при определении границы гражданско-правовой ответственности. Как показывает анализ гражданского законодательства и практика его применения, правовой статус различных корпоративных отношений их участников урегулирован недостаточно четко, есть пробелы и противоречия в действующих нормах, существует различное научное понимание корпоративного права, а самое главное, судебное толкование норм корпоративного права неодинаково.

Abstract

In the present research work investigated the topic dedicated to the responsibility of participants of corporate relations, which have been neglected or in legislation or in practice or in the literature. The work of law enforcement a lot of problems arise in determining the boundaries of civil liability. As the analysis of civil law and practice, the legal status of various corporate relations participants are not clearly resolved, there are gaps and inconsistencies in the existing regulations, there are various scientific understanding of corporate law, and most importantly, the judicial interpretation of the rules of corporate law differently.

Ключевые слова: корпоративное отношение, санкция, органы управления, хозяйственное общество, ущерб.

Keywords: corporate relations, sanction governments, economic society, the damage.

Рассмотрение вопросов ответственности участников корпоративных отношений обязывает связать с раскрытием основных положений, закрепленных в законодательных актах, регулирующих деятельность коммерческих организаций.

Возникла необходимость четких законодательных норм, концентрирующих все корпоративные правонарушения, предусматривающие не только основания, но и субъекты, санкции за невыполнение корпоративных предписаний. Деятельность любой коммерческой организации зависит от добросовестного исполнения своих обязанностей органами управления обществом. В крупных акционерных компаниях акционеров сотни, порой тысячи, безусловно, отслеживать их деятельность акционерного общества весьма сложно, участвовать в управлении проблематично, возможно из-за отдаленности места нахождения юридического лица, и т.д. Остается только надеется на добросовестное исполнение обязанностей органов управления, которые должны действовать добросовестно и разумно, и на законодательные акты, предусматривающие ответственность за результат деятельности хозяйственного общества. Рассмотрим ответственность органов управления в соответствии с действующим законодательством.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами; несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона об АО.

Что касается общества с ограниченной ответственностью в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся в его собственности, денежная стоимость которого находит отражение в самостоятельном балансе общества. Члены совета директоров общества с ограниченной ответственностью должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Несут ответственность перед обществом: за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Исполнительный орган (единоличный, коллегиальный) несет ответственность: за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Из приведенной классификации норм действующего законодательства наглядно видно, что ответственность за виновные действия как членов совета директоров, так и исполнительного органа акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью фактически одинакова. Следует отметить, что основную роль в корпоративном управлении играет совет директоров. Вопросы обязанностей членов совета директоров и ответственности за принимаемые решения должны быть предметом пристального внимания и в необходимых случаях уточнены в законодательном порядке. Поскольку совет директоров играет главную роль в корпоративном управлении, постольку его недоработки или злоупотребления напрямую могут повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Уместно привести пример высказывание одного из ведущих экономистов Франции М. Алле: «распределение доходов должно удовлетворять двойному условию: обеспечивать достаточное стимулирование эффективности и быть социально приемлемым. Отказываться от проведения различий среди источников доходов значит выносить бесповоротный приговор экономике рынков...». [1, С.242-247]

Данное высказывание говорит за то, что безответственное управление, в частности сокрытие доходов, приводит к утрате стимула участников корпоративного управления в получении высокой прибыли, развитии хозяйственного общества. По нашему мнению устав коммерческой организации должен быть построен так, чтобы не позволить злоупотреблений одними участниками корпоративного управления по отношению к другим участникам.

Судебная практика показывает на нецелевое использование денежных средств, преднамеренное банкротство, незаконную приватизацию, осуществляемых коммерческими организациями по вине органов управления.

По мнению М.Ю. Тихомирова «проблема законодательного закрепления прав совета директоров существует уже давно. Несмотря на то, что к компетенции совета директоров отнесены наиболее существенные вопросы управления хозяйственной деятельностью общества, получение директорами полной и достоверной информации об обществе зачастую является проблематичным. Во многих ситуациях исполнительные органы предоставляют членам совета директоров ограниченный объем информации и только при рассмотрении повестки дня заседаний совета директоров. Права на истребование информации и документов общества у членов совета директоров отсутствуют. Такое право может быть предусмотрено внутренними документами общества, но эта возможность используется недостаточно широко и не всегда может быть использована». [2]

Но позволим с автором не согласиться, права и обязанности закреплены уставом общества, выполнять возложенные обязанности органы управления обязаны, получить информацию о деятельности общества имеют право в силу закона.

Список используемой литературы

1. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе / Под ред. Е.П. Губина. М., 1999. С. 158; Шапкина Г.С. Арбитражно-судебная практика применения Федерального закона "Об акционерных обществах". М., 1997. С. 20.

2. Ломакин Д.В. Номинальный держатель и держатель реестра акционеров: характер взаимоотношений. Хозяйство и право. 1996. N 1. С. 120 - 121.

3. Редькин И.В. Меры гражданско-правовой охраны прав участников отношений в сфере ценных бумаг. М., 1997. С. 88; Роднова О.М. Права акционеров. Способы и средства их защиты. Ярославль, 2001. С. 23.

4. Постановлении Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г. N 16112/03

5. Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах" / Под ред. Г.С. Шапкиной. М., 1996. С. 11, 27 - 28; Прус Е.П. Проблемы правового регулирования субсидиарных обязательств участников (учредителей) юридического лица // Актуальные проблемы гражданского права. Сборник статей. Вып. 8 / Под ред. О.Ю. Шиловцова. М., 2004. С. 239.

6. Постановление Пленума ВС РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (абз. 2 п. 31) // Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.

7. В.П.Мозолин, А.П. Юденков Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах". М.: НОРМА, 2003. С. 36

8. Е.Ю. Асташкина Гражданско-правовые способы защиты прав акционеров в России: Дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2003. С. 82; А.Н. Михайлова Правовой статус акционера по законодательству России: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 11; "Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка" (Габов А.В.) ("Статут", 2011)

9. Г.С. Шапкина. "Применение акционерного законодательства." "Статут", 2009

10. В.П. Мозолин, А.П. Юденков Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах". М.: Норма, 2002. С. 14.

11. В.П. Грибанов Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. М., 1973. С. 38 - 39.

12. Allais M. L'impot sur le capital et la reforme monetaire. Paris, 1977. P. 242-247.

13. М.Ю. Тихомиров Основы правового положения общества с ограниченной ответственностью "Законодательство и экономика", 2010, N 4. ПС КонсультантПлюс

Батршин Р.Ю.

*соискатель кафедры административного права
Российского государственного университета правосудия*

ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Административная ответственность является одним из наиболее важных административно-правовых институтов, поскольку позволяет решать задачи охраны и защиты многочисленного спектра общественных отношений, в том числе и отношений собственности [1, ст. 1.2]. Отношения в сфере охраны объектов культурного наследия не рассматриваются законодателем в качестве отдельного блока защищаемых административно-деликтным законодательством отношений, поскольку, во-первых, памятники истории и культуры народов Российской Федерации являются разновидностью недвижимого имущества, которое может находиться в собственности Российской Федерации, её субъектов, муниципальных образований, в частной и иных формах собственности [2, с. 70; 3, с. 224], а во-вторых, составы административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в области охраны объектов культурного наследия не так многочисленны, чтобы их можно было выделить в качестве самостоятельного родового объекта. Следовательно, родовым объектом соответствующих административных правонарушений являются отношения собственности, а общественные отношения в сфере охраны памятников истории и культуры народов Российской Федерации необходимо рассматривать как видовой объект, поскольку он определяется на основе общности социальных связей, охваченных единой нормативно-правовой регламентацией [4].

В то же время нельзя не отметить важность социальных связей в сфере охраны объектов культурного наследия, поскольку отношение общества и государства к памятникам своей истории и культуры отражает уровень культурного развития общества, определяет перспективы общественного развития. В связи с этим государство должно предпринимать не только меры позитивного характера, направленные на приобщение каждого человека к культурным ценностям, развитие образования в сфере культуры, создание механизмов для творческой самореализации, поощрение реставрационной и иной культурной деятельности, но и иные – связанные с поддержанием законности в данной сфере отношений, охраной памятников истории и культуры от противоправных посягательств, привлечением виновных лиц к различным видам юридической ответственности, в том числе административной.

Что касается определения понятия административной ответственности, то её легального определения законодатель не даёт. В научной литературе лишь содержатся попытки сформулировать данную дефиницию через признаки юридической ответственности с указанием особенностей, отличающих административную ответственность от иных видов юридической ответственности. Поскольку единого мнения о сущности юридической ответственности не существует, различными авторами приводятся и различные её определения, в которых она выражается как обязанность претерпевать негативные последствия совершённого деяния, правоотношение между государством и правонарушителем и пр. Однако в число наших задач не входит исследование точек зрения теоретиков права относительно сущности юридической ответственности, поскольку этот вопрос выходит за рамки административно-правового исследования.

К тому же с точки зрения возможного законодательного урегулирования определения понятия административной ответственности набор существенных характеристик юридической ответственности не имеет определяющего значения, поскольку они вряд ли будут в нём отражены ввиду их значимости более для юридической науки, чем для целей законодательного регулирования, а также требований законодательной техники, обуславливающих введение в закон лаконичных и понятных для тех, на кого он рассчитан, формулировок. Таким образом, в легальном определении понятия административной ответственности должно содержаться указание лишь на то, что это один из видов юридической ответственности, с изложением характеристик, отличающих её от иных видов. В связи с этим можно согласиться с авторами проекта Общей части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.Н. Плигиным, Д.Ф. Вяткиным и А.А. Агеевым, которые предлагают ввести законодательное определение понятия административной ответственности как вида юридической ответственности за нарушение предписания или запрета, предусмотренного федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, принятым в соответствии с федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации нормативным правовым актом, если за такое нарушение не установлена уголовная ответственность. В дополнение к этому предлагается также рассмотрение в качестве её характеристики официального порицания от имени государства физического или юридического лица, совершившего административное правонарушение, путём применения к нему уполномоченными на то судом, органом, должностным лицом в установленном данным кодексом процессуальном порядке и форме административного наказания морального, личного, имущественного или организационного характера. При этом административная ответственность должна наступать за совершение деяния, которое содержит все признаки состава административного правонарушения, предусмотренного данным кодексом или законом субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях [5, ст. 2.1].

В научной литературе по административному праву также отмечается в качестве положительного момента, что разработчиками законопроекта выделен ряд позиций, которые в совокупности образуют легальное определение понятия административной ответственности, содержащее все её необходимые признаки [6, с. 32].

Административная ответственность на нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия имеет все те же самые черты, точно так же, как и административная ответственность за любые другие административные правонарушения, поэтому нецелесообразно законодательно выделять виды административной ответственности по родовым и видовым объектам административных правонарушений. Тем не менее, для целей научного обобщения соответствующей информации можно сформулировать дефиницию административной ответственности за нарушения законодательства об объектах культурного наследия, под которой следует понимать юридическую ответственность за нарушение предписания или запрета, предусмотренного Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иными федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации об объектах культурного наследия, принятым в соответствии с федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации подзаконным нормативным правовым актом в данной сфере отношений, если за такое нарушение не установлена уголовная ответственность, и которая состоит в официальном порицании от имени государства физического или юридического лица, совершившего административное

правонарушение, путём применения к нему уполномоченным на то субъектом административной юрисдикции процессуальном порядке и форме административного наказания за совершение деяния, которое содержит все признаки состава административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ.

Региональное законодательство в данном определении упомянуто не только потому, что оно в принципе может содержать определённые правила поведения, за нарушения которых может устанавливаться административная ответственность, но и в связи с тем, что охрана объектов культурного наследия не отнесена исключительной компетенции Российской Федерации; для реализации этой функции определёнными полномочиями наделены и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. На региональном уровне принимаются соответствующие законы, например, Закон Московской области от 21 января 2005 г. № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области» [7]. Однако административная ответственность за нарушения как федерального, так и регионального законодательства об объектах культурного наследия устанавливается только на федеральном уровне, что фактически отражено в формулировках составов административных правонарушений в данной сфере, содержащихся в 7 главе КоАП РФ.

Литература

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 14.12.2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1.

2. Мартыненко И.Э. Собственность на объекты культурного наследия // Юридическая наука. 2014. № 2. С. 70-77.

3. Мартыненко И.Э. Правовая охрана историко-культурного наследия в государствах Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества: монография. М.: РИОР, ИНФРА-М, 2014. 287 с.

4. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 26, ст. 2519.

5. Проект Федерального закона № 703192-6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Общая часть)» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Лакаев О.А. Реформирование федерального законодательства об административных правонарушениях // Публичная власть: реальность и перспективы (сборник научных трудов по материалам второй ежегодной Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 1 ноября 2015 г.). Саратов: ИП Коваль Ю.В., 2015. С. 31-34.

7. Закон Московской области от 21 января 2005 г. № 26/2005-ОЗ (в ред. от 03.12.2015 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области» // Вестник Московской областной Думы. 2005. № 5.

Джамирзе Б.Ю.
*старший преподаватель кафедры административного
и уголовного права ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный технологический университет»*

МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЯМИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проблематика нормативно-правового установления и практического применения мер административного принуждения является одной из наиболее сложных в науке административного права ввиду отсутствия их многообразия, необычайно широкого их спектра и вследствие этого низкого уровня систематизации соответствующих норм. Множество вопросов порождает относимость мер административного принуждения к той или иной группе, и сам перечень групп таких мер не имеет в науке однозначного общепризнанного выражения.

В связи с вышесказанным определённую проблематику представляет отношение законодателя к мерам административного принуждения, применяемым к юридическим лицам ввиду нарушения ими лицензионных требований. Это связано с тем, что данные меры могут иметь карательный эффект, особенно если речь идёт об аннулировании лицензии, поскольку юридическое лицо лишается возможности осуществлять деятельность, ради которой оно создавалось, что в свою очередь означает существенное ограничение его правосубъектности. В российском законодательстве подобные меры в качестве административных наказаний не рассматриваются. Соответственно это обуславливает иные – отличные от производства по делам об административных правонарушениях – процедуры осуществления таких мер, что повышает возможности вмешательства государственных органов в деятельность хозяйствующих субъектов без веских на то оснований, создаёт барьеры для их нормального функционирования.

В связи с этим представляет интерес опыт других государств в той части, в какой он может способствовать совершенствованию российского законодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений. Следует отметить, что после распада Союза ССР и образования на его территории множества независимых государств началось развитие в них рыночных отношений, что обусловило появление нормативных актов, регулирующих деятельность лицензирующих субъектов, и в том числе возможность применения ими мер административного принуждения. При этом нормативно-правовая регламентация данной сферы отношений осуществлялась в данных государствах параллельно и не имела единой базы, поскольку ранее монополия государственного сектора экономики не предполагала основанную на частной собственности деятельность хозяйствующих субъектов, тем более такую, которая может причинить ущерб интересам общества и государства и требует в связи с этим получения лицензии.

В рамках данной статьи обращено внимание на регулирование данных отношений по законодательству Республики Беларусь, где действует ряд нормативно-правовых актов, относящихся к сфере лицензирования и закрепляющих возможность применения в отношении лицензиата таких административно-принудительных мер, как приостановление действия лицензии, прекращение её действия и аннулирование лицензии. Различие данных мер состоит в том, что прекращение действия лицензии означает невозможность в будущем осуществлять ту деятельность, на которую выдавалась лицензия, в то время как приостановление действия лицензии носит временный характер и означает запрет на определённый срок осуществлять

лицензируемую деятельность. Аннулирование лицензии отличается от прекращения её действия иными основаниями применения, хотя также исключает в дальнейшем возможность осуществления лицензируемой деятельности.

Кроме того, в отношении лицензиата применяется и административно-пресекательная мера в виде вынесения в отношении него предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для их устранения. Данная мера осуществляется в случае выявления лицензирующим или другим уполномоченным государственным органом или организацией нарушений лицензиатами соответствующих требований.

В первую очередь необходимо назвать общее правило, установленное Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 (в ред. от 06.10.2015 г.) [1]. Согласно п. 76 данного Положения приостановление действие лицензии применяется в административном порядке на срок до 6 месяцев в случае, когда лицензиатом в установленный срок не устранены нарушения, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, либо в лицензирующий или иной контролирующей орган не представлено письменное уведомление об устранении таких нарушений, либо лицензирующим или другим контролирующим органом выявлено нарушение лицензиатом (его работником, обособленным подразделением, в том числе филиалом) особых лицензионных требований и условий. По названным основаниям лицензирующий орган вправе принять решение о приостановлении действия лицензии по указанным в ней одному или нескольким обособленным подразделениям, в том числе филиалам, в отношении одной или нескольких работ или услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, или на определённой территории. При этом действие лицензии сохраняется в неприостановленной части.

Следует обратить внимание на то, что приостановление действия лицензии в данном нормативном акте не увязано с административным взысканием в виде лишения права заниматься определённой деятельностью, которое может быть применено в том числе и к юридическому лицу, если судом, рассматривающим дело об административном правонарушении, будет признано невозможным сохранение за ним права заниматься соответствующим видом деятельности [2, ст. 6.9]. Исполнение постановления о лишении права заниматься определённой деятельностью производится должностным лицом органа, выдавшего лицензию, путём её изъятия [3, ст. 19.1, 19.2] на срок данного административного взыскания, который составляет от шести месяцев до одного года.

С одной стороны, необходимо отметить положительный момент, состоящий в том, что законодателем Республики Беларусь выявлена карательная сущность подобной меры, и она содержится в перечне административных взысканий в отличие от российского законодательства, в котором принудительные меры, связанные с нарушениями лицензионных правил, носят административно-восстановительный характер ввиду постделиктного их применения и не содержатся в законодательстве об административных правонарушениях, хотя законодатель предусматривает логическую и хронологическую взаимосвязь приостановления действия лицензии с административным наказанием в виде административного приостановления деятельности [4, ст. 20].

С другой стороны, наличие параллельных оснований и процедур лишения юридического лица права заниматься определённой деятельностью и приостановления действия лицензии следует рассматривать как недостаток нормативно-правового регулирования данной сферы общественных отношений. Тем самым, одна и та же по своей сути мера относится к различным классификационным группам, что

обуславливает различный порядок и субъектов её применения. Реализация административного взыскания в виде лишения юридического лица права заниматься определённой деятельностью исключительно в судебном порядке упрочивает гарантии соблюдения прав и законных интересов юридических лиц по сравнению с административным порядком, который является единственно возможным в случае приостановления действия лицензии.

Кроме того, нужно упомянуть ещё один нормативный правовой акт, регулирующий данную сферу отношений. Им является Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З (в ред. от 04.06.2015 г.) [5], ст. 97 которого устанавливает основания для приостановления действия лицензии и её отзыва Национальным банком Республики Беларусь. Примечательно, что по банковскому законодательству приостановление действия лицензии возможно в качестве административно-предупредительной меры в отсутствие каких-либо нарушений (на основании предположения об угрозе стабильности банковской системы Республики Беларусь или интересам вкладчиков и иных кредиторов банка вследствие определённого финансового положения банка, могущего повлечь неисполнение им своих обязательств).

Отметим в итоге, что нормативно-правовое регулирование мер административного принуждения к юридическим лицам ввиду нарушения ими лицензионных требований в Республике Беларусь имеет определённые недостатки также, как и российское законодательство, однако карательная сущность лишения юридического лица права заниматься определённой деятельностью может быть учтена в будущем и российским законодателем.

Литература

1. Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 (в ред. от 06.10.2015 г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2010. № 212, ст. 1/11914.

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З (в ред. от 28.04.2015 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 63, ст. 2/946.

3. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З (в ред. от 10.01.2015 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2007. № 14, ст. 2/1291.

4. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (в ред. от 27.10.2015 г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 19, ст. 2716.

5. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З (в ред. от 04.06.2015 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 106, ст. 2/219.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Жилищно-коммунальное хозяйство как объект административно-правового регулирования является одной из экономических отраслей хозяйственно-обслуживающего комплекса наряду с такими, как транспорт, бытовое обслуживание, внутренняя торговля и связь. Содержание деятельности предприятий, входящих в систему таких отраслей заключается в четкой организации обслуживания граждан и организаций за пределами соответствующей обслуживающей отрасли. С этим связано возникновение двух групп организационно-управленческих отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства: а) общественных отношений между различными хозяйствующими субъектами, а также между ними и органами исполнительной власти, уполномоченными в данной сфере, что характеризует эту группу отношений как имеющую сугубо внутриотраслевой масштаб; б) отношений, которые выходят за пределы собственно отрасли жилищно-коммунального хозяйства и складываются между хозяйствующими субъектами и потребителями жилищно-коммунальных услуг [1, с. 286-287].

В целях организации отношений первой группы создается система предприятий и иных организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также органов внутриотраслевого управления как федерального уровня, так и регионального, призванных обеспечивать бесперебойную и эффективную работу соответствующих предприятий посредством научно-технического обоснования их создания, прогнозирования развития данной отрасли и др.

При организации отношений второй группы управленческая деятельность государства направлена на нормативно-правовое урегулирование деятельности предприятий и иных организаций жилищно-коммунального хозяйства в их отношениях с потребителями соответствующих услуг, что выражается в утверждении различных подзаконных правил (пользования жилыми помещениями, управления многоквартирным домом, проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения и пр.). Утверждение названных правил представляет собой организационную управленческую деятельность субъектов исполнительной власти, которая предшествует возникновению гражданско-правовых отношений между предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и потребителями их услуг.

Несмотря на повсеместное распространение и употребление в нормативно-правовых актах термина «жилищно-коммунальное хозяйство», его легальное определение отсутствует, что затрудняет установление исчерпывающего перечня видов экономической деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами, входящими в данную отрасль и предоставляющими определённые услуги потребителям.

В связи с этим в научной литературе высказываются различные точки зрения относительно дефиниции жилищно-коммунального хозяйства. Так, согласно одной из них оно представляет собой систему экономических подотраслей, созданных для обеспечения функционирования инженерной инфраструктуры различных зданий населённых пунктов и обеспечивающих комфорт и удобство нахождения и проживания в них граждан посредством оказания им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг, в число которых входят капитальный ремонт домов, водоотведение и водоснабжение [2, с. 56].

А.М. Ивакина определяет сущность жилищно-коммунального хозяйства в виде сложной и многоуровневой системы городского хозяйствования, направленного на предоставление населению того или иного муниципального образования услуг, связанных с техническим и санитарным обслуживанием, проведением профилактических и ремонтных работ, обеспечением необходимыми ресурсами, такими как электричество, газ, водоснабжение, теплоснабжение [3, с. 538].

Кроме того, выделяется и иной подход к дефинитивной конструкции данного термина, согласно которой жилищно-коммунальное хозяйство рассматривается в качестве вида деятельности, осуществляемой в целях удовлетворения потребностей населения в обеспечении сохранности жилья и снабжении его энергетическими ресурсами путём замещения индивидуальных личных усилий ориентированными на массового потребителя стандартизированными процедурами [4, с. 187].

В первую очередь, жилищно-коммунальное хозяйство следует рассматривать как материальную отрасль, относящуюся к производственным технико-экономическим отраслям, поскольку она представляет собой комплекс однородных структур – различных хозяйствующих субъектов – с однородным профилем деятельности. Вторых, жилищно-коммунальное хозяйство является социально ориентированной отраслью, поскольку существует для удовлетворения не собственных потребностей и нужд, а ради общественных интересов, поскольку смысл её существования состоит в осуществлении хозяйственного обслуживания граждан и организаций [5, с. 126-127].

Кроме того, жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью государственного управления, и следует отметить, что в этом отношении она корреспондирует в настоящее время соответствующей материальной технико-экономической отрасли, поскольку на федеральном уровне с недавних пор функционирует орган исполнительной власти, уполномоченный в данной сфере отношений, – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) [6].

Отрасль государственного управления рассматривается как система звеньев органов государственного управления, объединённых общностью объекта управления [7, с. 35]. Причём названным министерством система данных звеньев не ограничивается, поскольку жилищно-коммунальное хозяйство не отнесено к исключительному ведению Российской Федерации, а потому данная отрасль является децентрализованной с созданием государственно-управленческих структур на уровне субъектов Российской Федерации.

В научной литературе и нормативных правовых актах часто говорится о жилищно-коммунальном хозяйстве как о сфере [8], но несмотря на некоторую степень синонимичности понятий «отрасль» и «сфера» с точки зрения русского языка, всё же с позиций науки административного права его необходимо рассматривать именно как отрасль, хотя в силу сложившихся традиций употребления данных слов как синонимов допустимо условное обозначение его как сферы. Вместе с тем, сфера государственного управления представляет собой деятельность специальных органов исполнительной власти, осуществляющих межотраслевое функциональное регулирование в масштабе всех или части отраслей государственного управления (например, статистический учёт, налогообложение, антимонопольное регулирование, стандартизация и пр.).

Основной особенностью данной отрасли государственного управления является отсутствие на федеральном уровне законодательного акта, который определял бы в систематизированном виде основы государственного управления и административно-правового регулирования в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие нормы содержатся в различных федеральных законах, а в тех из них, в которых непосредственно затрагивается жилищно-коммунальное хозяйство,

урегулированы лишь отдельные функции государственного управления в данной сфере отношений, что не позволяет выделить из их содержания все блоки хозяйственной деятельности, образующие данную отрасль. Например, по ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 г.) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» [9] определяются некоторые цели государственной политики в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, то есть создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Вместе с тем, на федеральном уровне целесообразно определить исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, образующих данную отрасль в целях конкретизации объекта административно-правового регулирования и повышения его эффективности.

Литература

1. Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 574 с.
2. Лишманова Н.А. Жилищно-коммунальное хозяйство России: состояние и проблемы // Фундаментальные и прикладные направления модернизации современного общества: экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные аспекты. Материалы международной научно-практической конференции: в 4-х частях. Саратов, 2015. С. 56-58.
3. Ивакина А.М. Современные проблемы жилищно-коммунального хозяйства // Молодой учёный. 2015. № 8. С. 537-539.
4. Ярмонова Е.Н. Понятие и специфические черты сферы жилищно-коммунального хозяйства // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2013. № 11. С. 187-191.
5. Манохин В.М. Административное право России: учебник. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 272 с.
6. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1038 (в ред. от 16.11.2015 г.) «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 47, ст. 6117.
7. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник. 4-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма, 2009. 927 с.
8. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 1220 «О некоторых вопросах регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 2, ст. 82.
9. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 г.) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 30, ст. 3799.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

В условиях сложившейся в настоящее время острой экономической ситуации в стране, существенно возрастает роль и значение системы административного и финансового контроля, которые входят в систему государственного управления денежными фондами государства и муниципальных образований. Необходимость такого контроля при осуществлении государственных и муниципальных закупок обусловлена обеспечением эффективного расходования бюджетных средств. Следовательно, в целях повышения эффективности практического применения правовых норм, регулирующих контроль за осуществлением государственных и муниципальных закупок, особое внимание необходимо уделить административному, и особенно финансовому контролю, а именно расходованию бюджетных средств, поскольку конечный результат по финансовому обеспечению госзакупок возможен только при законном и эффективном использовании денежных средств соответствующих бюджетов[1]. В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 44-ФЗ) предложен комплексный подход к проведению государственных и муниципальных закупок. Указанный Закон регламентирует весь закупочный цикл: планирование и прогнозирование нужд заказчика, формирование и размещение заказа, исполнения и приемки работ, мониторинг, аудит и контроль за соблюдением условий контракта. Контрактная система предусматривает институт общественного контроля за проведением госзакупок. Это особенно важно в условиях участвовавших случаев нецелевого расходования бюджетных средств заказчиками работ. Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях[2]. Законодательством, регулирующим порядок осуществления закупок, определена концепция необходимости максимально полной регламентации процедуры размещения заказов и создания многоуровневой системы административного контроля действий государственных и муниципальных заказчиков, уполномоченных органов, конкурсных аукционных и котировочных комиссий и иных организаций, "обслуживающих" данный процесс регулирования публичных. Контролю подлежат практически все этапы государственных и муниципальных закупок: определение потребности в товаре, услуге, работе; формирование государственного и муниципального заказа; размещение государственного (муниципального) заказа; исполнение государственного и муниципального контракта; анализ результатов размещения заказа. Учитывая указанное, контроль за осуществлением закупок, прежде всего, направлен на обеспечение законности в сфере профилактики коррупции и достигается как через соответствующую деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, так и путем надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, осуществляемого органами прокуратуры [4].

1. *В соответствии с ч. 1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ полномочия по осуществлению контроля разделены между органами, указанными в ч. 1 ст. 99 Закона N 44-ФЗ.* До 1 января 2014 г. контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов осуществлялся специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в настоящее время это Федеральная антимонопольная служба России), а также уполномоченными органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления муниципального района, городского округа [4]. Закон N 44-ФЗ существенно расширил систему контролируемых органов в сфере госзакупок, включив в нее Казначейство России и органы внутреннего государственного (Федеральная служба финансово-бюджетного надзора) и муниципального финансового контроля (контрольные управления при администрации). Теперь контроль в сфере закупок в пределах своих полномочий будут осуществлять следующие органы [5]:

- Федеральная антимонопольная служба при осуществлении контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

- Казначейство России, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления государственными внебюджетными фондами;

- органы внутреннего государственного и муниципального финансового контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

- Министерство экономического развития Российской Федерации как федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Полномочия указанных органов по проведению контроля разграничены в самом Законе N 44-ФЗ.

Таким образом, обновившаяся система органов государственного (муниципального) контроля нацелена на реализацию основной цели Закона - обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

2. *Установлен порядок разрешения противоречий между результатами проверок муниципальных, региональных и федеральных органов.* В Законе N 44-ФЗ определено, как решаются вопросы при возникновении противоречий между решениями, вынесенными контрольными органами различных уровней (федерального, регионального и местного). Общее правило таково: решения, вынесенные органом более низкого уровня, не могут противоречить решениям органа более высокого уровня, вынесенным в отношении одной и той же закупки [6]. Если в отношении одной и той же закупки принято несколько решений контрольных органов разного уровня, то применению подлежит решение контрольного органа более высокого уровня [7]. Особая роль в данном контексте отводится контрольно-счетным органам субъектов РФ, которые являются органами внешнего финансового контроля. Причем деление органов финансового контроля на внутренние и внешние - сравнительно новое явление, в условиях российской действительности - перспективное, поскольку и внешний, и внутренний контроль в совокупности позволяет проверить, насколько эффективно участники бюджетного процесса справляются с выполнением возложенных на них задач.

3. *Предусмотрены дополнительные виды контроля помимо указанного контроля со стороны государственных (муниципальных) органов власти -*

ведомственный контроль, контроль заказчика, общественный контроль. Несмотря на изменение подхода к проведению контроля закупок, детальное регулирование процедур и контроля за ними на заказчика по-прежнему не возложено ответственности за конечный результат. Конкретных норм об ответственности заказчика за недостижение результата контракта и расходования бюджетных средств нет. Так, в ст. 12 44-ФЗ указано лишь то, что должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и другими нормативными правовыми актами.

Таким образом, рассматривать контроль при осуществлении государственных и муниципальных закупок необходимо в комплексе мер государственного, муниципального и общественного контроля. Особая значимость вопросов контроля обусловлена, прежде всего, необходимостью достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Создание эффективной системы контроля позволит уменьшить негативные моменты, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, уменьшением сбора налогов, ростом экономических преступлений, коррупционных действий.

Литература

1. Саттарова Н.А. «Некоторые вопросы финансового контроля при осуществлении государственных и муниципальных закупок» // СПС Консультант Плюс

2. Федеральный закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ ст. 102 // СПС Консультант Плюс

3. Федеральный закон РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ч. ч. 2 и 3 ст. 17 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 30 (часть I). Ст. 3105.

4. Федеральный закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ ч. 1 ст. 99 // СПС Консультант Плюс

5. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. N 35. Ст. 4514.

6. Федеральный закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ ч. ч. 17 и 18 ст. 99 // СПС Консультант Плюс

7. Федеральный закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ ч. ч. 19 // СПС Консультант Плюс

Миронов В.О.

*к.ю.н. старший преподаватель кафедры права
Волгодонского института (филиала) ЮФУ*

НАПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ПРИЁМ И РАЗМЕЩЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Процесс отбывания наказания в виде лишения свободы ограничен временным периодом, который определяет суд. Его принято разделять на три этапа: 1) первоначальный (адаптационный); 2) основной, когда к осужденному применяются все средства исправительного воздействия; 3) заключительный, связанный с подготовкой осужденного к жизни на свободе [1, с. 80].

Каждый этап выполняет определенные функции, способствует достижению целей этого процесса – исправлению осужденных и предупреждению с их стороны новых преступлений. Но особая роль отводится первоначальному этапу, который образуют три составляющие: направление осужденных в ИУ, их прием и размещение в них.

Следует отметить, что УИК РФ не выделяет первоначальный этап в качестве отдельного правового института, обозначая лишь общие положения при определении мест отбывания наказания (ст. 73), правил направления осужденных в ИУ (ст. 75, 75.1), их перемещения (ст. 76), порядка приема (ст. 79) и раздельного содержания осужденных в ИУ (ст. 80).

Более подробно направление, прием и размещение осужденных регулируются ведомственными нормативными актами, но они также не представляют собой системного комплекса норм, направленных на регулирование первоначального этапа отбывания наказания, который не определён ни в качестве категории уголовно-исполнительного права, ни его института. Необходимо рассмотреть, во-первых, что представляет собой механизм реализации наказания, и, во-вторых, какое место занимают в нем процессы направления, приема, размещения осужденных в ИУ, их задачи и функции.

В литературе по пенитенциарному праву советского и постсоветского периодов механизм реализации наказания в виде лишения свободы исследовался достаточно подробно, например, в докторских диссертациях и отдельных работах А.Л. Ременсона [3, с. 15], А.Е. Наташева [2, с. 35], В.А. Уткина [4, с. 12], Н.А. Стручкова [5, с. 10] и др. Суть данного механизма, по их мнению, сводится к тому, что для реализации целей наказания важен процесс его отбывания осужденными и деятельность администрации по его обеспечению, в которую включается, главным образом, применение средств исправительно-трудового воздействия. Следовательно, в ИУ осуществляется карательно-воспитательный процесс, направленный на достижение целей наказания. В свое время особенно много внимания этому процессу уделял в научных работах профессор Н.А. Стручков.

Более основательно механизм реализации наказания был рассмотрен в докторских диссертациях профессоров В.А. Уткина и В.Е. Южанина¹, специально посвященных этой проблеме.

В.А. Уткин сформулировал идею, согласно которой процесс обеспечения реализации наказания не ограничивается исправительно-трудовым воздействием, а включает в себя арсенал иных мер, например предупредительных. В.Е. Южанин развил

эту идею, указав, что основное звено в этом механизме – процесс отбывания осужденным наказания, где приоритет отдается саморегуляции его правопослушного поведения. Предложенные идеи ученых следует поддержать, так как наказание и порядок его отбывания относятся к деятельности осужденного, связанной с исполнением возложенных на него законом обязанностей и следованием правоограничениям. Кроме того, международные нормы права серьезное внимание уделяют психологической и социальной помощи осужденным, безопасности их содержания и стимулированию правомерного поведения[6, с. 10].

Как отмечают многие ученые и практики, в УИС уже сформированы достаточно гуманные условия отбывания наказания, и в настоящее время необходимо создавать гарантии правомерного поведения осужденных: правильное распределение и размещение осужденных в местах отбывания наказания, нормальные жилищно-бытовые условия, надлежащее медицинское обслуживание, обеспечение безопасности осужденных, профилактирование среды их размещения. Иначе говоря, актуальным становится создание условий для обеспечения саморегуляции правопослушного поведения осужденных, в связи с чем особое значение приобретают непринудительные способы воздействия: воспитание (убеждение), стимулирование, создание и обеспечение условий жизнедеятельности и безопасности осужденных.

Создание и обеспечение условий жизнедеятельности осужденных – это их оптимальное размещение в ИУ с учётом их криминологических и психолого-педагогических характеристик, обеспечивающих безопасность содержания, создание жилищно-бытовых удобств на уровне минимальных человеческих потребностей.

Существующая система коллективного размещения осужденных без учёта их криминологических характеристик не способна обеспечить нормальные условия отбывания наказания для тех из них, кто избрал правопослушный образ поведения. Сами практические работники давно заметили, что отрядная система, построенная для обслуживания тоталитарного режима и ориентированная в основном на подавление человеческой личности, не может по своей сущности быть гуманной.

Российская пенитенциарная система построена так, что она недостаточно учитывает субъективно-психологическую сторону наказания, а значит, не обеспечивает саморегуляцию правопослушного поведения осужденных.

Учитывая, что в настоящее время намечается частичный отказ от принципа отбывания наказания по месту жительства (осуждения) осужденных посредством создания специализированных ИУ для содержания отрицательно характеризующегося контингента, лидеров уголовной среды, возникает необходимость их выявления на ранней стадии с целью дальнейшей нейтрализации влияния на других осужденных. Роль такой стадии могло бы выполнять нахождение прибывших осужденных в адаптационном отряде и в обычных условиях отбывания наказания.

Список использованной литературы

1. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Зубкова. М., 2013. С. 80.
2. Наташев А.Е. Советское исправительно-трудовое законодательство (основные вопросы теории и практики). М., 1975. С.35.
3. Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания заключенных: дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 1964. С.15.
4. Уткин В.А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 1985. С.12.
5. Стручков Н.А. Правовое регулирование исполнения наказания (основные проблемы советского исправительно-трудового права): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1962. С.10.
6. Южанин В.Е. Механизм реализации наказания в виде лишения свободы: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1996. С.10.